

RE LATÓ RIO

A N U A L

2017

Cia.Hering

Aqui, a gente veste a vida!

SUMÁRIO

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO	04
PARA LER E ENTENDER	06
QUEM SOMOS	08
NOSSA JORNADA PARA SUSTENTABILIDADE	20
↳ Empreendedorismo e geração de riquezas.....	24
Governança e transparência	28
Ética.....	30
↳ Relação com o consumidor	32
Omnichannel	36
E-commerce.....	37
Nossas marcas.....	38
Hering.....	38
Hering Kids.....	42
PUC.....	46
DZARM.....	50
↳ Atração e desenvolvimento de pessoas	54
Programas e ações de desenvolvimento	55
Gestão de talentos	58
Saúde e segurança dos colaboradores	64
↳ Desenvolvimento da rede	66
Fornecedores	68
Franqueados	78
Varejo multimarcas.....	80
Comunidades.....	82
↳ Gestão de impactos ambientais	88
Água.....	90
Resíduos.....	92
ANEXOS GRI	95

Cia.Hering
Aqui, a gente veste a vida!

Aqui, a gente veste a vida desde os primeiros passos, com a emoção do primeiro beijo roubado, a alegria da primeira festa com os amigos, as grandes conquistas. Vestimos momentos que são só seus. Vestimos a vida de contato e afeto. A vida vestida de vida!

O nosso jeito não foi inventado, foi vivido, aprendido, construído nas relações com parceiros que acreditam nas nossas escolhas e compartilham os nossos valores.

Da indústria ao varejo, hoje somos a maior rede de franquias de vestuário do Brasil. Fazemos gestão de marcas, sabemos o que produzir e entregar, porque conhecemos nossos consumidores.

Aqui, a gente veste a vida!

Hoje, somos quem somos porque atuamos em uma grande rede. Estamos em todo o Brasil e levamos nosso DNA casual também para a América Latina. Vivemos o presente com a leveza de saber quem somos, comprometidos com tudo o que acreditamos.

Somos parte de uma rede de pessoas que sonha, acredita, realiza e sabe que, independente do que vier, vamos viver juntos mais uma emoção!

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Com crescimento de vendas em todas as nossas marcas, encerramos o ano de 2017 com perspectivas positivas para o varejo de moda e para a Cia. Hering. Na comparação com 2016, a receita bruta em nossas lojas próprias físicas e nas *webstores* teve um incremento de 20,2% e 17,8%, respectivamente. O canal Multimarcas, um dos mais impactados pela situação econômica dos últimos anos, alcançou uma expansão de 5,2%. Entre as franquias, observamos também bons resultados nas unidades que já incorporaram novas práticas de gestão e renovação dos pontos de venda, apontando oportunidades para expansão dessas iniciativas.

Aqui, a gente veste a vida!

Esses indicadores, em conjunto com fatores como a queda da taxa de juros e o controle da inflação, indicam que o país pode ter iniciado o caminho da recuperação econômica e, assim, permitir um novo ciclo de crescimento para nossa companhia e para toda a rede com a qual trabalhamos. Frente a essa perspectiva, os investimentos e projetos que desenvolvemos nos últimos anos, com foco no aprimoramento da nossa gestão e dos nossos processos, tendem a nos colocar em posição vantajosa para colher os resultados das oportunidades que aparecerão.

Nosso modelo de negócio é singular e demanda a capacidade de nos reinventarmos continuamente. As novas tecnologias e a digitalização já fazem parte da vida de todos os consumidores e nossas marcas estão preparadas para atender um consumidor cada vez mais conectado e empoderado. Nosso projeto de omnichannel, que visa integrar o e-commerce às lojas físicas, avançou no último ano e vai contribuir para que a satisfação e a experiência de compra dos nossos consumidores sejam ainda melhores.

O ano também foi marcado pela reestruturação do atendimento aos clientes, com a divisão da Diretoria Comercial e, conseqüente criação da Diretoria de Varejo, com foco em lojas próprias, e-commerce e franquias. A Diretoria Comercial manteve-se dedicada ao canal Multimarcas e ao mercado internacional. Evoluímos na implementação do projeto de segmentação do canal Multimarcas, possibilitando um nível de atendimento mais customizado a cada cliente e em linha com a nossa estratégia comercial. Também demos continuidade às ações para melhorar o abastecimento das lojas, reduzir sobras e faltas, além de aperfeiçoar o processo de criação das coleções de todas as marcas.

No relacionamento com nossos fornecedores, sempre pautado pela ética e pelo respeito às pessoas, demos mais um passo importante para que nossa rede atue de uma forma mais sustentável. Criamos o Prêmio Abra, que reconhece os parceiros que incorporam boas práticas de gestão social, ambiental e de qualidade em seus negócios, e assim nos ajudam a criar valor para toda a sociedade.

Na gestão dos nossos colaboradores, fizemos uma revisão das competências esperadas das nossas equipes e da estratégia para o desenvolvimento das lideranças, assim como dos mecanismos que utilizamos para avaliar o desempenho e a identificação de potenciais talentos. Esse movimento é importante para que nossos profissionais estejam alinhados à cultura da companhia e preparados para ir em busca de nossos objetivos estratégicos.

Nossas prioridades estratégicas estão definidas e sabemos que há desafios a serem superados no curto prazo. Com as ações que realizamos, a Cia. Hering está mais fortalecida e preparada para continuar a vestir a vida de milhões de brasileiros.

Ivo Hering - Presidente do Conselho de Administração

Fabio Hering - Presidente

PARA LER E ENTENDER

Jardim Suspenso - Cia. Hering Matriz

Mobilizamos diversos parceiros e vestimos a vida de milhares de pessoas com o nosso estilo casual e autêntico. Nessa relação, que se fortalece todos os dias, compartilhamos valores e histórias de sucesso. A satisfação de quem veste nossas marcas, o desenvolvimento de fornecedores, franqueados, representantes e clientes do varejo multimarcas, além do orgulho dos colaboradores em fazer parte desta rede são resultados que valorizamos e celebramos.

Nosso Relatório Anual tem o propósito de compartilhar os impactos positivos do nosso modelo de negócio com todos os que sonham e realizam conosco. A publicação também nos ajuda a enxergar onde estão as oportunidades de evolução e de potencializar o que fazemos de melhor.

Para fazer essa comunicação com total transparência, adotamos a GRI Standards, padrão

internacional proposto pela Global Reporting Initiative (GRI) para o reporte de informações econômicas, ambientais e sociais das organizações. A última edição do Relatório, publicada em 2017, já seguiu esses parâmetros.

O conteúdo está dividido em capítulos que apresentam os nossos temas materiais. Esses temas são os que têm maior relevância para evidenciar nossa geração de valor e que mais influenciam a tomada de decisão de nossos públicos. Eles foram identificados, em 2016, por meio de uma consulta que envolveu 770 pessoas, entre colaboradores e gestores da Cia. Hering, fornecedores, franqueados, consumidores, representantes comerciais, varejistas multimarcas, acionistas e organizações não governamentais. Esse processo nos levou a definir cinco temas que abrangem os principais impactos do nosso negócio e que mais têm capacidade de influenciar a decisão de nossos públicos.

TEMAS MATERIAIS:

Relação com o consumidor

Empreendedorismo e geração de riqueza

Atração e desenvolvimento de pessoas

Desenvolvimento da rede

Gestão dos impactos ambientais

Nas próximas páginas, vamos mostrar quais foram as nossas principais evoluções em 2017 e também os desafios e objetivos para os próximos anos.

As informações e dados apresentados aqui são referentes ao período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2017 e abrangem todas as nossas operações industriais, administrativas e lojas próprias, além de relatar nossa atuação com parceiros. São consideradas as mesmas unidades no escopo das Demonstrações Financeiras e não houve reapresentação de dados anteriores, permitindo amplamente a sua integração com outros documentos da companhia. As informações, coletadas com as diversas áreas, foram aprovadas por nossa Diretoria. Somente os dados econômico-financeiros foram verificados por auditoria externa.

Mantemos um canal aberto para dialogar com todos que desejarem compartilhar dúvidas, sugestões e impressões do Relatório Anual por meio do menu “contato” em nosso site ciahering.com.br
Uma boa leitura!

QUEM SOMOS

Somos uma organização multimarca com sede em Blumenau (SC), presente na vida dos brasileiros há mais de 137 anos. Ao longo dessa história, tecida com autenticidade e ousadia para se reinventar, construímos relações duradouras com nossos parceiros e um modelo de negócio único.

Estamos entre as 100 Empresas de Melhor Reputação do País, no segmento Varejo de Moda, segundo estudo realizado pelo Reputation Institute.

100
melhores

Da indústria ao varejo, conectamos empreendedores que geram valor, criam empregos e levam nossas marcas até milhares de consumidores no Brasil e na América Latina.

Nossas unidades industriais e centros de distribuição ficam em Santa Catarina e Goiás. Também contamos com um escritório em São Paulo e mais uma unidade industrial no Rio Grande do Norte. Em todas essas regiões, nossos colaboradores trabalham com engajamento, inovação e dedicação para criar e produzir a cada ano as coleções das marcas Hering, Hering Kids, PUC e DZARM.

Não estamos sozinhos nessa jornada. Nosso modelo de produção é híbrido e conta com fornecedores que realizam etapas do processo produtivo ou que participam dos produtos acabados (sourcing), e dessa forma complementam as coleções para entregarmos o melhor mix de produtos aos nossos consumidores.

Nossos franqueados e clientes do canal multimarcas vestem a vida de quem, assim como a gente, tem o DNA casual. São 692 lojas de franqueados no Brasil, 20 na América Latina e cerca de 16,9 mil pontos de varejistas multimarcas. Gente que realiza e de quem estamos

sempre lado a lado para entregarmos mais valor a cada nova coleção.

Nossos consumidores também encontram nossas marcas nas cinco *webstores* que permitem uma compra com mais comodidade, com apoio da tecnologia e sempre com segurança.

Em todas essas relações, acreditamos que a postura ética, os valores e a transparência devem prevalecer. Buscamos estimular a adoção de boas práticas de gestão, fortalecendo a geração de valor e compartilhando o crescimento sustentável dos negócios.

7,5 mil
colaboradores

805
lojas próprias e franquias no Brasil e na América Latina

8 unidades industriais*

2 centros de distribuição

5 *webstores*

16,9 mil
varejistas atendidos no canal multimarcas

R\$ 1,56
bilhão de receita líquida**

R\$ 58,8
milhões em investimentos**

R\$ 263,78
milhões de lucro líquido**

*Em fevereiro de 2018 encerramos a operação de uma unidade em Santa Helena de Goiás (GO), passando a totalizar oito unidades industriais pelo Brasil, sendo quatro no estado de Goiás.
** Em 2017

Nossa
trajetória

1880

Em Blumenau (SC), os irmãos Hermann e Bruno Hering acreditaram em um sonho e escreveram as primeiras linhas de uma história cheia de realizações.

1910

Agora somos marca registrada. Nesse ano, Hermann e Bruno Hering registraram a marca dos dois peixinhos.

1935

Pensando no bem-estar e desenvolvimento, em homenagem ao centenário de Hermann, criamos a Fundação Hermann Hering.

1964

Aqui, a gente encara o desafio do novo. 1964 foi o ano da abertura de capital e de levar o DNA casual para fora do Brasil, com o início das exportações.

1993

Somos empreendedores por natureza, e aqui embarcamos em um novo desafio: iniciar no varejo com a primeira loja própria. Logo em seguida, lançamos também a primeira loja no modelo de franquia: a Hering Family Store.

1979

Para vestir a vida desde os primeiros passos, lançamos a marca infantil PUC.

1998

Ano em que a marca DZARM. começou a fazer parte do nosso portfólio. Também foi quando entramos em um novo desafio: lançamos nossa primeira plataforma de e-commerce.

2000 A 2006

O nosso jeito de fazer acontecer não foi inventado. Foi vivido e aprendido. De 2000 a 2003, passamos por uma reestruturação financeira e, entre 2003 e 2006, reestruturamos nossas operações.

2007

Entramos no segmento do Novo Mercado da BM&FBovespa.

2015

Um ano cheio de conquistas! Comemoramos com estilo os 135 anos de história da Cia. Hering, inauguramos a nossa nova Unidade Industrial em São Luís de Montes Belos (GO) e finalizamos a implementação do sistema ERP, que permitiu evoluções em gestão de estoque.

2016

Finalizamos a implementação dos sistemas SAP e desenvolvemos diversos projetos para melhorar a experiência de compra dos nossos consumidores.

2010

Olha quem veio para fazer parte do nosso portfólio de um jeito espontâneo e cheio de energia: a Hering Kids, após se tornar uma marca da Cia. Hering em 2005, agora ganha sua primeira loja própria.

2013 A 2015

“Reinventar-se” sempre! Essa é uma das nossas paixões. Aprimoramos a gestão de nossas marcas com uma nova estrutura de equipes e o com reposicionamento no mercado.

2017

Sustentabilidade é coisa séria para a gente e, por isso, evoluímos nossa jornada, construindo diretrizes para o tema. Inauguramos a primeira loja internacional da Hering Kids, no Paraguai, e lançamos um novo modelo de loja Hering. Também comemoramos os 100 anos da Brigada de Emergência da Cia. Hering, um grupo que atualmente conta com 370 colaboradores voluntários.

Nossas marcas

Nós somos uma organização multimarca, com um modelo integrado de gestão e criação que nos permite saber o que produzir e entregar aos nossos consumidores. *Good Value for Money* é a nossa proposta de valor e significa oferecer ao consumidor peças diferenciadas, que entregam conforto, estilo e bem-estar. É a base da nossa atuação para desenvolver produtos e marcas de acordo com o valor percebido pelo consumidor.

617

lojas no Brasil
19 lojas no exterior

Hering é básico. É a busca por aquilo que nos torna nós mesmos. O básico é múltiplo. Do seu jeito. Único. Original.

www.hering.com.br

109

lojas no Brasil
1 loja no exterior

Coleções que combinam diversão e estilo, dedicadas aos pequenos que vivem a infância plena. A gente acredita que a roupa infantil deve estar a serviço da brincadeira e da infância bem vivida, rica em descobertas e aprendizados.

www.heringkids.com.br

56

lojas

Uma marca impactante, que chama a atenção e influencia positivamente o que está à volta. Para que criança seja criança, de um jeito alegre, dinâmico, transado e muito confortável.

www.puc.com.br

3

lojas

Marca que acredita na sensualidade feminina e que a mulher é poderosa por natureza. Ajuda as mulheres a expressarem todo o seu poder, de um jeito sofisticado e com uma pitada de irreverência.

www.dzarm.com.br

Para se conectar ainda mais com a gente, acesse também:

www.linkedin.com/company/cia-hering

www.ciahering.com.br

www.ciahering.com.br/ri - Relações com Investidores

www.facebook.com/CiaHeringInstitucional

Entre em contato:

Assuntos institucionais: em www.ciahering.com.br, no menu “contato”.

Atendimento ao Consumidor:

sac@ciahering.com.br | 0800 47 3114

N O S S A
J O R N A D A
P A R A A

SUS TENTA BILI DADE

A capacidade de se reinventar e aperfeiçoar a gestão marca a nossa trajetória centenária. Olhar de forma mais atenta para os temas da sustentabilidade é mais um passo nessa evolução constante, cada vez mais necessário para que nossa rede cresça e gere valor para todos os públicos, com ética, boas práticas e respeito às pessoas e ao meio ambiente.

Em 2012, criamos o Programa Moda Sustentável com o objetivo de desenvolver e incentivar os fornecedores a fortalecerem seus compromissos sociais e ambientais, alinhados aos nossos valores.

Desde então, criamos o Código de Conduta de Fornecedores, estimulamos a adoção de certificações e estreitamos o relacionamento por meio de qualificações e encontros para discutir as evoluções na gestão.

Para aprofundar nosso entendimento e direcionar os investimentos em sustentabilidade, fizemos um estudo para identificar os temas da sustentabilidade mais relevantes para o nosso modelo de negócio. Esse processo foi concluído em 2016, depois das etapas descritas no quadro abaixo.

- **Pré-classificação:** analisamos *benchmarks* e estudos setoriais, assuntos frequentemente discutidos pela imprensa e pela sociedade civil, agendas de entidades ligadas à cadeia da moda e outros referenciais, além de *inputs* dos canais permanentes de engajamento da Cia. Hering, como Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e o canal de relacionamento com investidores.

- **Engajamento:** priorizamos nossos públicos de relacionamento e promovemos uma pesquisa on-line com mais de 700 respondentes, entre fornecedores, franqueados, consumidores, colaboradores, representantes, varejistas multimarcas, acionistas e organizações não governamentais. Em seguida, aprofundamos a discussão em um painel com franqueados e consumidores. Entrevistamos ainda gestores da Cia. Hering, para garantir o alinhamento sobre aspectos centrais para a nossa estratégia e para as nossas operações.

- **Consolidação:** todas as escutas e análises foram consolidadas em uma matriz de materialidade, que correlaciona os temas quanto a seu impacto na companhia e relevância para a tomada de decisão dos públicos.

NOSSOS TEMAS PRIORITÁRIOS

Relação com o consumidor

Somos uma empresa com foco no consumidor. Conhecer nosso consumidor e construir a cada dia relações mais próximas é como nos mantemos conectados às constantes mudanças do mercado. Além de reinventar e ampliar nossos canais de diálogo e pontos de contato com novas tecnologias, formatos e linguagens, entendemos a importância de proporcionar experiências diferenciadas de interação e engajamento com as nossas marcas e entregar peças de acordo com as expectativas do nosso consumidor em qualidade, design e proposta de valor.

Somos uma empresa centenária, que já vestiu cinco gerações de brasileiros. Acompanhamos diversos movimentos ao longo dos anos e sabemos qual o nosso papel, através de nossas marcas, nas reflexões positivas sobre novos formatos de consumo e oportunidades da cadeia da moda.

Empreendedorismo e geração de riqueza

Através do nosso modelo de negócio, contribuimos para a geração de riquezas nos parceiros que se conectam com a gente. Baseados no princípio de geração de valor compartilhado, que envolve a geração de valor econômico, criamos também valor para a sociedade que a nossa rede impacta. Atuamos com diversos públicos e isso nos impulsiona a desenvolver capacidades e competências para o engajamento e fortalecimento dessa rede.

Sabemos do importante papel que desempenhamos como influenciadores do empreendedorismo e das boas práticas de gestão.

Conectar e impulsionar de forma responsável, ética e transparente uma grande rede de pessoas é o desafio que nos move e nos mantém em constante evolução.

Atração e desenvolvimento de pessoas

Somos uma organização formada por pessoas e, por isso construímos relações, comprometidos com condutas éticas, de acordo com as leis trabalhistas, com ações e políticas internas que valorizem nossas pessoas e que garantam um ambiente de trabalho seguro e saudável.

Para capacitar e engajar nossos colaboradores em rede e com a rede, estimulamos o empreendedorismo e o desenvolvimento através das experiências proporcionadas pelo nosso modelo de negócio, que vai da indústria ao varejo. Oportunizar novos desafios para termos a pessoa certa, no lugar certo e no tempo certo combina os objetivos dos colaboradores com os da companhia e impulsiona o crescimento das nossas pessoas e da empresa.

Desenvolvimento da rede

Temos o compromisso de estimular nossos parceiros a adotarem boas práticas de gestão e compartilharem os mesmos valores e compromissos da Cia. Hering. Através do nosso negócio forte e sólido, e com ações e programas estruturados para a nossa cadeia de fornecedores, franqueados, varejistas multimarcas e representantes, entendemos nosso papel de “influenciadores da rede”, compartilhando conhecimento e contribuindo para o desenvolvimento de nossos parceiros. Acreditamos que a nossa influência positiva deve ir além da geração de empregos e renda, buscando ser referência de postura ética, práticas e valores em cada uma de nossas relações.

Gestão dos impactos ambientais

Vivemos o presente comprometidos com tudo que acreditamos e nos orgulhamos de uma história marcada pela responsabilidade e pelo cuidado com o meio ambiente.

Sabemos que os impactos gerados pelo consumo de água, resíduos sólidos e emissão de CO2 são desafios mundiais e também de responsabilidade de todo indivíduo e organização.

Como parte da sociedade, entendemos nosso papel na busca constante pela ecoeficiência, reduzindo o consumo de água, geração de resíduos e emissão de CO2 em nossos processos. Por isso, investir em novas tecnologias, repensar o uso e reúso, e evoluir processos que estejam em linha com esse olhar são premissas para a gestão dos impactos ambientais.

Em 2017, avançamos no propósito de inserir a avaliação de impactos e a gestão desses temas de maneira estratégica na Cia. Hering. Criamos o Comitê de Sustentabilidade, composto por gestores de diferentes áreas da companhia e que busca fortalecer o engajamento interno com foco na elaboração de planos de ação para cada um dos temas identificados.

Esse Comitê tem um importante papel na governança e disseminação dos temas materiais, bem como no fomento a discussões e reflexões sobre a jornada de sustentabilidade na organização.

Temos a convicção de que inserir a sustentabilidade e gerenciar os impactos socioambientais é uma questão essencial para a competitividade do nosso modelo de negócio. Existem diversas oportunidades de aprimoramento nessas frentes, dentro de nossas operações e na cadeia de valor, que serão trabalhadas em curto, médio e longo prazo.

EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE RIQUEZA

A Cia. Hering atua e realiza seus negócios em uma grande rede, que gera e compartilha valor para todos os públicos e para a sociedade. Temos um importante papel nesse ecossistema: influenciar positivamente todos os parceiros para o empreendedorismo e geração de riqueza, com boas práticas de gestão, baseadas sempre na governança responsável, ética e transparente.

Integrante do Novo Mercado, segmento de listagem da B3, no qual estão as empresas com as melhores práticas de governança corporativa, a Cia. Hering é comprometida com o aprimoramento contínuo de processos e produtos para que toda a rede seja impactada com o crescimento das vendas, a geração de riquezas e a distribuição do valor econômico. Os consumidores de nossas marcas estão no centro de nossa estratégia de negócios, que é direcionada para a melhoria de produtos e da experiência de

compra nas lojas físicas e nos canais de e-commerce. Para isso, temos como prioridade frentes que contribuem para a eficiência de processos e que garantem uma boa experiência ao nosso consumidor com as nossas marcas e produtos.

Em 2017, as vendas brutas da Cia. Hering totalizaram R\$ 1,8 bilhão, um aumento de 5,3% na comparação com o ano anterior. O resultado foi influenciado pela retomada do crescimento das vendas no canal multimarcas, manutenção da trajetória de evolução das webstores e o melhor desempenho das lojas próprias, beneficiadas pela melhor gestão do abastecimento e pela abertura de novos pontos de venda.

Evolução receita bruta (R\$ mil)

Distribuição de vendas por marcas no mercado interno

Distribuição de vendas por canal no mercado interno*

Na mesma base de comparação, a margem bruta apresentou crescimento de 2,6 pontos percentuais, o que refletiu também no crescimento do EBITDA, indicador que mensura a geração de valor em nossas atividades operacionais.

EBITDA

Distribuição do Valor Adicionado (DVA) em 2017 (R\$ mil)

Um dos diferenciais da Cia. Hering é a capacidade de geração de fluxo de caixa livre, direcionado para a remuneração do capital investido pelos acionistas. Em 2017, a Cia. Hering gerou R\$ 140,2 milhões de caixa livre, resultado R\$ 69,1 milhões inferior ao ano anterior em função da maior necessidade de capital de giro, principalmente em fornecedores e estoques, além da retomada do crescimento das vendas.

O crescimento das vendas é o principal vetor da Cia. Hering para promover a geração de riquezas e fortalecer a rede de parceiros em que atua. A gestão desse desempenho é realizada por meio do indicador *Same Store Sales* (vendas nas mesmas lojas), que mede a variação das vendas para os consumidores finais, excluindo os efeitos de abertura e fechamento de lojas. Em 2017, o indicador permaneceu estável (-0,7%) em relação a 2016.

O valor adicionado da Cia. Hering em 2017 somou R\$ 832 milhões, um aumento de 15,4% em relação ao ano anterior, principalmente em função da maior receita no período. Do total distribuído, destacam-se as parcelas para remuneração, benefícios e FGTS de nossos colaboradores e de lucro retido e distribuição de juros sobre o capital próprio e dividendos, que responderam por 33% e 32% do montante, respectivamente.

Evolução do valor distribuído (R\$ mil)

Governança e transparência

Nossas políticas e diretrizes de governança corporativa, endereçadas na Cia. Hering pela estrutura de gestão, são os elementos que dão suporte à nossa estratégia de crescimento das

vendas e geração de valor. A atuação da nossa liderança é direcionada pelo Código de Conduta, disponível a todos os públicos interessados em ciahering.com.br/ri

Composição acionária em 31/12/2017

A estrutura de governança é composta pelo Conselho de Administração, formado por sete membros eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas para um mandato de dois anos. O Conselho atual foi eleito após Assembleia realizada em 2017 e os conselheiros têm o papel de definir e aprovar diretrizes estratégicas para o negócio. A escolha dos conselheiros considera, além de sua trajetória profissional, suas competências e conhecimentos em diferentes áreas de atuação com potencial de gerar valor para a companhia. Buscamos compor o Conselho com representantes que tenham experiências e conhecimentos complementares. Cinco dos sete membros do Conselho de Administração são independentes. Os integrantes também têm formações diversas (engenharia, administração, economia e direito), sendo que alguns já fazem parte do Conselho há mais de uma década, enquanto outros foram

nomeados nos últimos anos. Em 2017, foi eleito para esse grupo Fabio Barbosa, cuja trajetória na gestão de companhias comprometidas com a sustentabilidade é reconhecida no mercado. Essa diversidade contribui para as deliberações, na medida em que assegura pontos de vista e percepções diferentes sobre os temas discutidos. Para garantir o alinhamento entre as discussões da governança e as estratégias e atividades operacionais, nosso Presidente integra o órgão máximo de governança e todos os comitês de assessoramento. Em reuniões periódicas, o Conselho de Administração discute aspectos críticos para a estratégia de negócios. Em 2017, foram realizadas 13 reuniões do Conselho, cujas atas são publicamente disponibilizadas em nosso site de Relações com Investidores. Entre outras atribuições, o Conselho é informado sobre os níveis

de exposição de riscos e de aderência à Política de Gestão de Riscos Financeiros trimestralmente e aprova as demonstrações financeiras auditadas da companhia. Para dar mais agilidade e fortalecer a gestão de aspectos relevantes para o negócio da Cia. Hering, nosso Conselho de Administração conta com comitês de assessoramento de Finanças, Gestão de Pessoas e Estratégia.

A Diretoria, formada por oito membros, é responsável por consolidar e disseminar o planejamento estratégico da empresa, direcionando os investimentos para a realização de projetos e ações que aprimoram nosso desempenho operacional, comercial e financeiro.

Uma das evoluções de 2017 foi a divisão da Diretoria Comercial e a consequente criação da Diretoria de Varejo, com foco em lojas próprias, e-commerce e franquias, mantendo a Diretoria Comercial focada na atuação do canal multimarcas e no mercado internacional. Com isso, buscamos aperfeiçoar nossas estratégias de relacionamento com cada parceiro dando maior foco às demandas e expectativas dos clientes de acordo com o seu perfil.

Com isso, buscamos aperfeiçoar nossas estratégias de relacionamento com cada parceiro dando maior foco às demandas e expectativas dos clientes de acordo com o seu perfil. Na relação com nossos acionistas e com os investidores, baseamo-nos na transparência e seguimos as melhores práticas do mercado. Em 2017, a companhia adotou pela primeira vez o sistema de voto a distância para a Assembleia Geral e realizou novamente o *Investor's Day*, encontro com analistas de mercado para divulgar as evoluções da estratégia de negócio e os principais resultados alcançados.

Ética

Existem dois documentos principais que expressam os princípios éticos e normas de conduta que norteiam a condução de nossos negócios e o relacionamento com nossos públicos: o Código de Conduta da Cia. Hering e o Código de Conduta de Fornecedores. Ambos os documentos estão disponíveis no site de Relações com Investidores – ciahering.com.br/ri. Internamente, a área de auditoria – dividida em equipes de auditoria interna e de auditoria em fornecedores – é responsável pelo acompanhamento e avaliação da aplicação dessas diretrizes. Esse processo contempla a análise de aspectos de conformidade com normas e regulamentos sociais,

relacionados à gestão de pessoas e aos recursos financeiros. Com a atuação da auditoria interna, promovemos o combate à corrupção e identificamos possíveis riscos para os quais são definidos planos de ação com o objetivo de aprimorar os processos de controle. Na cadeia de suprimentos, com maior foco nas fábricas, que realizam parte das operações do processo produtivo, utilizamos uma equipe própria para monitorar e auditar instalações e condições de trabalho, documentações, recolhimento de tributos e obrigações trabalhistas. Com isso, 100% das nossas operações são continuamente avaliadas em relação ao risco de corrupção.

Em 2017, recebemos 88 manifestações, sendo 86 delas relacionadas a denúncias de atividades e condutas fora dos padrões e diretrizes definidas corporativamente. Todos os casos foram investigados, diante da disponibilidade de dados, e as medidas aplicáveis foram tomadas. O crescimento no número de contatos é reflexo da maior confiança no sistema de recebimento e investigação de possíveis ocorrências. Temos reforçado com todos os nossos públicos o compromisso com a conformidade socioambiental, sobretudo em eventos como a *Compliance Week*.

Nossa estrutura de gestão conta com práticas, controles e instrumentos que identificam, avaliam, monitoram e mitigam os riscos para o modelo de negócio. Os gestores das áreas são responsáveis pela implementação de ações corretivas que aprimorem nossos processos e mecanismos de controle. Especificamente para os riscos de

mercado, nossa governança se apoia nas diretrizes da Política de Gestão de Riscos Financeiros e da Política de Gestão de Caixa. A estrutura de controles internos e gerenciamento de riscos da Cia. Hering possui três instâncias, que desempenham papéis distintos e asseguram a conformidade em todas as operações.

Compliance é básico na Cia. Hering

Compliance é uma palavra da língua inglesa cada vez mais presente no vocabulário brasileiro. No mundo corporativo, ela significa estar em conformidade com padrões éticos e de transparência, respeitando as leis e regulamentos em tudo o que se faz. Para nós, da Cia. Hering, isso é básico há 137 anos.

Com o propósito de disseminar para toda a rede esses conceitos, realizamos em 2017 a primeira edição da *Compliance Week*. Uma semana com muitas trocas de conhecimentos e aprendizados, envolvendo gestores, colaboradores e fornecedores, em agendas que trataram temas muito importantes: ética, transparência e padrões a serem seguidos.

A equipe de Segurança e Saúde do Trabalho apresentou aos fornecedores conteúdos sobre boas práticas para a gestão do tema, contribuindo para o desenvolvimento de nossos parceiros no que diz respeito ao cumprimento dos regulamentos e normas.

Para nossos gestores, apresentamos uma agenda específica sobre a Lei Anticorrupção, tema relevante para o dia a dia dos negócios.

Para aprimorar o nosso relacionamento com todos os públicos e disseminar boas práticas de *compliance*, iniciamos também no último ano a reestruturação do canal para questionamentos e queixas sobre condutas antiéticas.

1.059 pessoas participaram da primeira edição da *Compliance Week*

Evento - Compliance Week

valores

RELAÇÃO COM O CONSUMIDOR

Conhecer melhor os nossos consumidores, suas expectativas e construir relações cada vez mais próximas deles é uma das nossas prioridades nos investimentos e projetos que desenvolvemos, sempre com foco na entrega do “*Good Value for Money*” para o consumidor. Nosso processo de criação e desenvolvimento de produto, ponto de partida na relação com o consumidor, é realizado com apoio de uma ferramenta chamada PLM (*Product Lifecycle Management*). O PLM contribui para uma construção ainda mais assertiva das coleções de cada marca, que chegam às lojas depois de um trabalho integrado entre as equipes de Estilo, Desenvolvimento e Compra de Produto (DCO) e Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).

Nossa busca pelo aprimoramento nos ciclos de criação dos produtos é constante e tem sido incrementado pelo uso de novas tecnologias. Nossos processos de desenvolvimento são aperfeiçoados através da análise do desempenho das vendas e percepções do consumidor a cada coleção.

Essa dinâmica impacta tanto a criação das peças quanto o visual *merchandising* e a comunicação de marca. Essa análise também nos permite realizar reposições de produtos campeões de vendas e, em cada coleção, trazer inovações e novas variações para peças que agradaram em cheio à preferência de nossos consumidores.

Reduzir o tempo entre a criação de uma coleção e a sua chegada às lojas, dando cada vez mais velocidade e flexibilidade ao nosso calendário das coleções, além de ampliar a disponibilidade de inovações aos franqueados e clientes do canal multimarcas, é um desafio que nos move a buscar evoluções apoiadas em tecnologia e melhorias no nosso jeito de fazer acontecer.

Fortalecer nossa relação com os parceiros de *sourcing* nacional e internacional, empresas que fornecem produtos prontos, é outro aspecto que contribui para garantir a melhor experiência do consumidor com nossas marcas, pois possibilita compor nossas coleções com um *mix* de produtos diversificado e cada vez mais assertivo. Para continuar evoluindo na relação com o consumidor, é fundamental ouvir e entender suas demandas e expectativas. Estar cada vez mais próximos de quem veste a vida com a gente é parte da nossa estratégia, planejada com investimentos em ações de CRM (*Customer Relationship Management*) para os próximos anos.

Nossos consumidores nos reconhecem pela qualidade dos nossos produtos. Por isso, atuamos para fortalecer e potencializar iniciativas e aspectos relacionados a esse importante atributo, desde a escolha de insumos, passando por produção e treinamento de fornecedores, até a entrega ao consumidor final. O programa Qualidade Total tem o objetivo de conectar todas as iniciativas e disseminar esse jeito de fazer sempre com qualidade em toda a organização e em parceiros. Em 2017, promovemos 75 treinamentos sobre qualidade para equipes de colaboradores e levamos o tema para outras agendas com fornecedores em treinamentos e encontros.

Com muito cuidado e dedicação

Nossas matérias-primas são testadas de acordo com as premissas da norma OEKO-TEX, referência internacional para a avaliação de produtos e insumos da cadeia têxtil. Cada categoria de material tem um ou mais tipos de riscos prioritários para análise:

- Nos fios naturais utilizados para a manufatura de malhas, verificamos se há alguma contaminação por inseticidas;
- Nos corantes e pigmentos de tinturaria, o foco de atenção é a presença de elementos alergênicos ou metais pesados, como o cromo;
- Insumos auxiliares da tinturaria e estamparia são avaliados quanto aos limites de formol.

Além disso, todas essas matérias-primas são devidamente analisadas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ), que mapeia a composição química de cada produto e indica potenciais riscos no processo de produção relacionados a seu uso. Qualquer não conformidade nessas avaliações leva à reprovação do material, que não entra em nossas fábricas, evitando qualquer tipo de risco à saúde ou segurança de nossos consumidores.

Nossa casa aberta para os consumidores

Pelo terceiro ano consecutivo, recebemos consumidores das marcas da Cia. Hering em Blumenau para compartilhar o nosso jeito de vestir a vida. A novidade deste ano foi a ampliação da ação para envolver consumidores que compram com o Cartão Hering nas lojas Hering Store, no e-commerce e no varejo multimarcas.

Durante três dias, consumidores das cidades de São Paulo (SP), Leme (SP), Brasília (DF) e Poços de Caldas (MG) fizeram um roteiro que incluiu conhecer os pontos turísticos de Blumenau e o Museu Hering, além de um café com os diretores e uma visita guiada às nossas unidades.

Colaboradores e consumidores visitantes.

Omnichannel

Permitir uma experiência personalizada, consistente e integrada, independentemente do canal de compras, é a proposta do nosso omnichannel. Essa iniciativa envolve cinco modalidades de integração das lojas físicas entre si e com o e-commerce. Além dos benefícios para os consumidores, o omnichannel irá gerar oportunidades para que consumidores do canal on-line visitem as lojas físicas e vice-versa. Implementações em formato piloto das diferentes modalidades já foram iniciadas em 2017. Em novembro, 23 lojas próprias foram incluídas no *pick up store*, e em dezembro, três delas também passaram a oferecer a comodidade do *showrooming*. Ao longo de 2018, vamos evoluir nas modalidades de consumo omnichannel, com o desafio de integrar toda a rede de lojas, transformando a experiência de compra de nossos consumidores e fortalecendo continuamente o vínculo entre nossas marcas e seus públicos.

Conceitos do Omnichannel

Pick up store: o consumidor faz o pedido no e-commerce e retira em uma loja física.

Showrooming: na loja física, caso não haja disponibilidade do modelo em estoque, o consumidor pode comprar pelo e-commerce com apoio do vendedor e receber em casa.

Ship from store: o pedido feito pelo e-commerce é entregue por uma loja mais próxima do consumidor, reduzindo o prazo de entrega.

Ship to store: o consumidor compra em qualquer canal e retira em qualquer loja física.

Multi fulfillment: integração entre todas as modalidades, permitindo que o pedido seja dividido em partes e entregue ao cliente de forma customizada, de acordo com as suas necessidades e preferências.

E-commerce

A marca na palma da mão!

Em 2017, nossas lojas virtuais tiveram um crescimento de 120% nos acessos via mobile, enquanto as conexões via computadores evoluíram em torno de 10%. Atentos a essa tendência, trouxemos novos layouts para as lojas da Hering e da DZARM., mais modernos, intuitivos e dentro do conceito de desenvolvimento “*mobile first*”. Para 2018, lançaremos novos layouts para as marcas Hering Kids e PUC e temos como desafio agregar funcionalidades e tecnologias que

tornem a experiência de nossos consumidores cada vez mais intuitiva pelos dispositivos móveis. Outra inovação foi a automatização dos processos de troca ou devolução de produtos. Agora, os consumidores não precisam mais solicitar essa operação pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC). Basta acessar a área de cliente no site das marcas, preencher e imprimir o formulário e postar via Correio. Com essa facilidade, a qualidade

percebida pelos consumidores do nível desse serviço passou de 79% para 89%. A agilidade e praticidade do autoatendimento também guiou o “nascimento” da Hérica, nossa atendente virtual, que incorpora inteligência artificial para solucionar um número cada vez maior de dúvidas dos consumidores. Se ela não puder responder à alguma questão, a própria Hérica encaminha o consumidor para um atendente da nossa equipe de SAC.

A Cia. Hering está pelo terceiro ano consecutivo entre os 70 maiores e-commerces do Brasil, em faturamento, segundo uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

A Cia. Hering também foi eleita a Empresa que mais Respeita o Consumidor no Brasil em 2017, na categoria Loja de Departamentos de Roupas, no estudo publicado pela revista *Consumidor Moderno*.

Parceria com o Google

As lojas Hering Store, Hering Kids, PUC e DZARM. foram as primeiras do setor de vestuário no Brasil a oferecer um novo tipo de pagamento para os consumidores: pelo celular. A inovação se tornou possível por meio da parceria com o Google, cuja plataforma Android Pay possibilita a compra apenas com a aproximação do aparelho aos terminais. O serviço já está disponível em todas as lojas físicas do Brasil.

NOSSAS MARCAS

HERING

Hering é básico.
Mas ser básico não é
nada simples.
É a busca por aquilo
que nos torna nós mesmos.
Pelo que sempre esteve lá.
O básico é múltiplo.
Cada pessoa tem um.
Porque o básico é fazer
o que se gosta.
E quem você é, é o resultado
dos que estão ao seu lado.
De quem faz parte das suas origens.

**DO SEU
JEITO. ÚNICO.
ORIGINAL.**

Aumentamos em 32% o número de seguidores no Facebook e praticamente em 400% o total de seguidores no Instagram

R\$ **1,32** bilhão

de receita em 2017

Basicamente isso

Uma das principais ações realizadas pela Hering em 2017 foi a campanha “basicamente isso”, que transmite e reforça o espírito casual da marca por meio de filmes curtos e desdobramentos em diferentes pontos de contato. Esta campanha aborda diversos temas presentes na vida de nossos consumidores – desde datas comemorativas, como o Dia das Mães, até assuntos debatidos pela sociedade e que fazem parte da vida das pessoas. Os filmes foram veiculados no site da Hering e nas redes sociais, como Facebook, Instagram e YouTube. Ao longo do ano, atingiram mais de 62 milhões de visualizações e marcaram a primeira campanha totalmente realizada no ambiente digital. Foram mais de 40 vídeos publicados.

Jeans Eco Edition

O ano de 2017 também foi marcado pelo lançamento da linha de tecidos ecológicos da Hering. Pela primeira vez, em sua coleção de Verão, a marca levou para os consumidores uma edição limitada de sete modelos confeccionados com tecido sustentável, aliando reciclagem, reúso e redução dos impactos ambientais. Esse portfólio foi renovado nas coleções seguintes.

Novidade on-line

Em suas redes sociais, a Hering cobriu em tempo real o lançamento das duas coleções exclusivas À La Garçonne, com o estilista Alexandre Herchcovitch. Com o conceito *see now, buy now*, o e-commerce disponibilizou a coleção inspirada na coleção passarela, para compra simultânea aos desfiles, praticamente esgotando os estoques na mesma semana.

Parceria contra o câncer de mama

Há mais de 20 anos, a Hering apoia a campanha “O Câncer de Mama no Alvo da Moda”, em parceria com o IBCC – Instituto Brasileiro de Controle do Câncer. Através da venda de peças da campanha, já foram revertidos mais de R\$ 18 milhões para o Instituto ao longo da parceria.

Pixel Show

A Hering esteve presente no maior festival de criatividade da América Latina, o Pixel Show, que teve público de 33 mil pessoas. Na ocasião, a marca participou da cerimônia de abertura e montou um estande na área de expositores, onde ativou os vídeos da campanha “basicamente isso”, juntamente com oficinas de customização. A ativação foi importante para fortalecer a aproximação com o público jovem e formador de opinião. Todo ambiente de criatividade foi propício para que fosse possível proporcionar experiências de marca que criaram conexão com os participantes.

conquista

A marca Hering conquistou, em 2017, a 18ª posição no ranking das Marcas Mais Valiosas do Brasil divulgado pela Interbrand, com um valor de marca de R\$ 556 milhões, crescimento de 5% em relação à lista de 2016.

HERING KIDS

Infância ideal é aquela em que a criança exerce a liberdade de ser, de conhecer, de explorar. Porque para a criança tudo é novo. Ser criança é exercer a descoberta. O fascínio. A tentativa surpreendente. O autoconhecimento, sempre que desejar. Pequenas e grandes experiências em que a criança vai aprendendo do que ela gosta, o que a deixa feliz, o que a encanta. Ser criança é uma experiência única. Única no tempo. Única na vida. Única para cada um. E é essa fase da vida que marcará em cada um e para sempre o significado pessoal e intransferível de identidade, personalidade e autenticidade. A Hering Kids acredita que roupa infantil deve estar a serviço da infância plena, permitindo à criança ser livre, se descobrir e descobrir o mundo a partir das suas habilidades, respeitando o seu tempo e ritmo, vestindo sempre o que combina com a sua forma de explorar e experimentar o mundo ao redor.

HERING KIDS, IMPULSIONANDO AS DESCOBERTAS DA INFÂNCIA

Aumentamos em 25% o número de seguidores no Facebook e em 75% o de seguidores no Instagram

R\$ **243,5**

milhões de receita em 2017

Campanhas de conteúdo

Para reforçar os valores e o posicionamento da marca, a Hering Kids investiu na realização de campanhas que contam a história das coleções e estão conectadas à vida dos pais e das crianças que vestem a vida com nossas peças.

Em maio, a marca celebrou o Mês do Brincar com o lançamento da terceira edição do Manual do Brincar e outras ações direcionadas para a criançada, como oficinas e atividades lúdicas em shopping centers. Um dos destaques da campanha de 2017 foi a parceria com o projeto Grandes Pequeninos, criado pelo cantor Jair Oliveira e pela atriz Tânia Khalill, sobre o amor entre pais e filhos.

O mês da Volta às Aulas também é um momento marcante para a Hering Kids. Com o tema “Seja tudo o que você quer ser”, a marca lançou uma coleção com opções de roupas ideais para que os pequenos tenham todo o conforto enquanto aprendem e descobrem qual profissão gostariam de exercer quando crescerem.

Adoção de pets

A Hering Kids fez parcerias com duas ONGs que incentivam a adoção de animais – Clube dos Vira Latas e Cão sem Dono. A campanha da marca foi reforçada nas redes sociais e alguns cachorrinhos ganharam uma nova família durante o período de ativação.

Licenciamento de produtos

A parceria da Hering Kids com o Cartoon Network foi ampliada em 2017. Diversos produtos licenciados da marca foram colocados à venda pela primeira vez em nossas lojas, incrementando as coleções desenvolvidas. Além disso, as campanhas Verão Divertido e Mergulha Cartoon impactaram nossos consumidores com brincadeiras divertidas, brindes e muita animação. Até uma “piscina quase de verdade” foi instalada na Avenida Paulista, em São Paulo.

*Hering Kids,
impulsionando as
descobertas da infância*

PUC

Toda criança carrega em si uma energia que é única e transformadora. Criança tem uma presença impactante e vibrante. Tem brilho próprio. Sua energia é sentida de longe. Ela irradia felicidade.

Criança simboliza a vida. É a alegria de viver em pessoa. Sempre com um sorriso no rosto e um olhar curioso.

Criança é encantamento em forma de gente. Não importa o que estava acontecendo antes dela. Ao chegar, tudo se transforma.

A PUC acredita que roupa infantil deve intensificar as cores da infância, deixando essa fase ainda mais vibrante e radiante. Por isso, traz um olhar criativo, otimista e marcante para suas peças, de forma que elas expressem toda a energia em ebulição que a criança carrega para ela e para o mundo.

PUC. PORQUE TODA CRIANÇA CONTAGIA

Aumentamos em 35% o número de seguidores no Facebook e em 200% o número de seguidores no Instagram

R\$ **120**

milhões de receita em 2017

PUC Lab

O PUC Lab é um projeto que destaca o trabalho de gente criativa e conectada, que tem tudo a ver com a nossa marca. Os convidados unem a sua expertise e ousadia com o nosso estilo para criar peças e looks ainda mais encantadores para meninos e meninas.

Em 2017, convidamos o estilista Alexandre Herchcovitch, que fez duas participações – a Linha Essencial e o desenvolvimento das peças Sportwear. Para contar como foi a evolução do processo criativo, produzimos e divulgamos vídeos no site da marca e nas redes sociais. Nossa próxima convidada para o PUC Lab, em 2018, será a estilista Isabela Capeto.

Conexão com os pais

Para ativar a marca nas redes sociais e aumentar a conectividade com as famílias, a PUC fechou uma parceria, em 2017, com a youtuber Flávia Rubim, mãe da Cora, cujo canal Casa 8 trata das questões da maternidade. Outras campanhas realizadas envolveram os atores Henri Castelli e seu filho Lucas, a atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues e a filha Luísa, além da família do estilista Alexandre Herchcovitch.

PUC. Porque toda criança contagia

DZARM.

Voltada para o público feminino, a DZARM. é uma marca com forte tradição e qualidade, que foi reposicionada no mercado no ano de 2015. Com o conceito de que toda mulher é poderosa por natureza, traz opções de peças para todos os momentos de uso de suas consumidoras, que vão do trabalho à balada, do dia a dia aos momentos mais especiais. A DZARM. está presente em mais de 2.500 pontos de venda pelo Brasil, nas duas lojas próprias em São Paulo (Shoppings Pátio Higienópolis e Eldorado) e no e-commerce (www.dzarm.com.br). Todos os produtos traduzem as últimas tendências de moda mundial de maneira sofisticada e ao mesmo tempo descomplicada, aliada ao excelente custo-benefício.

**TODA MULHER
É PODEROSA
POR NATUREZA.**

Crescimento de 7% no número de seguidores no Facebook e de 46% no número de seguidores no Instagram

R\$ **71,5**

milhões de receita em 2017

DZARM.

Experiência com a marca

Em 2017, a DZARM. focou em ações especiais para reforçar o posicionamento/lifestyle e experiências diferenciadas. A marca levou influenciadoras para viver essas experiências dentro de diversos eventos, como o Festival Lollapalooza, o show do Coldplay e o lançamento da tendência Vichy. Mariana Rios, Maju Trindade e Thassia Naves foram algumas das convidadas que influenciam a moda no ambiente digital. Nas duas edições de 2017 da São Paulo Fashion Week, também foram convidadas influenciadoras para acompanhar os desfiles e vivenciar a experiência, conectadas com a DZARM.

Lifestyle DZARM.

Para reforçar o posicionamento da marca, a DZARM. investiu na formação de parcerias com mulheres criativas e que fazem a moda acontecer no dia a dia. Uma das parcerias foi a criação de uma coleção cápsula com Caroline Kuchkarian, estilista de uma marca especializada em moda praia.

Com a cara da consumidora

O e-commerce da DZARM., alinhado com o perfil exclusivo de suas consumidoras, lançou a plataforma DZARM. For Me, que oferecia alternativas para customizar duas peças da marca e deixá-las com a sua cara. Ao comprar o moletom ou o body selecionados para a campanha, as consumidoras puderam escolher, respectivamente, uma letra ou um signo do zodíaco para serem estampados nas peças. Os itens tiveram recorde de vendas: 10 vezes mais do que a média de outras peças vendidas nas coleções.

Toda mulher é poderosa por natureza

ATRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE

P E S S O A S

Para chegarmos aos resultados planejados, buscamos fortalecer as competências que definem os comportamentos esperados de nossos colaboradores.

Somos uma organização formada por pessoas, e nosso desafio é conectar a pessoa certa, no lugar certo e no tempo certo, respeitando e fortalecendo nossos times. Por isso, estimulamos

o desenvolvimento de nossos colaboradores e o empreendedorismo em suas carreiras através das experiências, capacitações, programas estruturados e novos desafios dentro da organização, fomentando um espaço para inovação e colaboração. Temos orgulho das tantas histórias de pessoas que construíram suas carreiras, vestiram e ainda vestem a vida junto com a gente!

“Entrei como estagiário na área de Estamparia Localizada e Acabamentos, tudo muito novo. Duas coisas me impressionaram enquanto fui estagiário: eu podia circular com facilidade por várias áreas e a liberdade que eu tinha para poder conhecer os outros processos e pessoas, fato esse que julgo ímpar na Cia.”
Ricardo é atualmente nosso Gerente Industrial, com 7 anos de Cia. Hering.

Colaboradores da Unidade de São Luís de Montes Belos (GO)

Programas e ações de desenvolvimento

Em 2016, revisamos nosso modelo de competências e, no último ano, nos dedicamos à disseminação delas entre nossos profissionais. As competências nos direcionam quanto aos comportamentos esperados de todos os colaboradores e são pilares importantes no fortalecimento da nossa cultura organizacional.

Além das competências essenciais, praticadas por todas as pessoas da Cia. Hering, definimos competências específicas direcionadas para os colaboradores que ocupam posições de liderança e têm, entre suas atribuições, o desenvolvimento de suas equipes.

Nossas Competências

Essenciais

Senso de dono: a atuação empreendedora, demonstrada através do senso de propriedade, a autonomia na tomada de decisão e o aprendizado constante devem estar presentes no comportamento de todos os colaboradores.

Colaboração: acreditamos no coletivo e na força do trabalho em conjunto. Colaborar é mais do que se relacionar, é ter clareza da interdependência entre equipes, processos e áreas para a busca de melhores resultados.

Fazer acontecer: nos orgulhamos de nossa capacidade de execução ao longo da evolução do negócio.

A habilidade de mobilização e execução para a estratégia desejada fazem parte do DNA da Cia. Hering.

Foco no cliente/consumidor: estamos a serviço do consumidor, buscando sinergia nas áreas e processos para viabilizar as melhores experiências com as nossas marcas e canais.

Específicas da liderança

Liderança inspiradora: o líder esperado pela Cia. Hering é aquele que consegue ter uma gestão integrada, considerando pessoas, processos e negócios. A busca de soluções alternativas que garantam os resultados presentes e futuros, o desenvolvimento de sucessores e a busca incansável por excelência em processos fazem desse líder uma referência para a companhia.

Modelo de gestão: o líder esperado pela Cia. é aquele que atua de acordo com o Modelo de Gestão. Ele acredita que só se atinge resultados superiores através da implementação dos indicadores, rituais e processos pelos quais a organização opera.

Atuação estratégica: nosso líder cria, implementa e redefine a estratégia. É um articulador de todas as transformações da Cia. e faz isso através de um olhar sistêmico para a organização, extraindo o melhor do ambiente de negócios vigente.

Inovação: a inovação faz parte da nossa história e precisa ganhar tração para os próximos ciclos de crescimento da Cia. Nosso conceito é de inovação funcional, tem que estar a serviço do negócio e dos consumidores, sendo ela disruptiva ou incremental.

A grade de capacitações e treinamentos realizada ao longo de 2017 teve como objetivo fortalecer os aspectos-chave de cada competência. Obtivemos um aumento considerável no investimento em educação e desenvolvimento, em especial nas competências de liderança. Trabalhamos conteúdos relacionados à modelo de gestão e liderança e, em parceria com o Instituto de Ensino Superior de São Paulo (Insper), formatamos um programa composto por sete módulos, cujo intuito foi aprimorar a competência de atuação estratégica para gerentes da Cia. Hering.

O encontro anual dos diretores e gerentes da Cia. Hering, Ações em Rede, também tratou das competências específicas. O evento teve duas edições em 2017 e discutiu assuntos relacionados a Inovação, Liderança Inspiradora e Modelo de Gestão, além do tema Foco no Consumidor, umas das nossas competências essenciais. Nesses encontros, compartilhamos cases de outras empresas e trouxemos especialistas e palestrantes para tratar dos assuntos. Houve ainda uma capacitação específica sobre Liderança Inspiradora para 100% dos gerentes e coordenadores da Cia. Hering.

Para os coordenadores, trabalhamos temas como modelo de liderança e gestão de processos. Implementamos também o programa #eucompartilho, cujo objetivo é disseminar conteúdos relacionados às competências essenciais, através de colaboradores que se tornam multiplicadores e compartilham seus conhecimentos e experiências. Esse programa foi uma grande iniciativa para desenvolver nosso público de assistentes, analistas, técnicos e especialistas.

Parceria

Em parceria com a Fundação Hermann Hering e com o objetivo de desenvolver nosso time de estagiários envolvidos nos processos de estilo, comunicação e visual *merchandising*, oportunizamos um espaço de aprendizagem para repensar a utilização de sobras de tecidos, malhas e insumos da Cia. Hering, estimulando o *upcycling*, a visão de novas oportunidades de mercado e mudanças no comportamento do consumidor em relação a temas sociais e ambientais.

Em 2017 realizamos a média de

25,9 horas

de treinamento por colaborador

Na plataforma on-line Tecendo Conhecimento, contabilizamos mais

21,4 horas

a mais que no anterior

de 11 mil acessos dos 320 colaboradores habilitados na utilização da plataforma.

Média de horas de treinamento presencial por colaborador por nível funcional*	2017	2016
	Média por colaborador	Média por colaborador
Diretoria	60,8	4,6
Gerência	63,7	13,4
Coordenação	37,8	4,6
Administrativo	11,7	2,2
Operacional	28,0	4,9
Geral	25,9	4,5

Média de horas de treinamento presencial por colaborador por gênero	2017	2016
	Média por colaborador	Média por colaborador
Homens	26,2	5,6
Mulheres	25,8	4,2
Geral	25,9	4,5

Gestão de talentos

Com base no modelo de competências da Cia. Hering, desenvolvemos um programa de avaliação dos colaboradores com foco no desenvolvimento, em linha com os objetivos estratégicos da empresa. Nós chamamos esse programa de Gestão Integrada de Performance (GIP), existente desde 2013. O GIP tem evoluído ano a ano, ampliando o número de participantes e aperfeiçoando os mecanismos de análise. Em 2017, além da revisão das

competências, simplificamos os processos de avaliação, mantendo a consistência e a qualidade do programa. Nas lojas, o GIP passou a ser aplicável somente aos colaboradores com mais de um ano de companhia, com o objetivo de otimizar os recursos investidos. Em sua dinâmica, o GIP contempla uma primeira etapa na qual os colaboradores são avaliados por seus gestores, pares, colegas de outras áreas e também fazem uma

autoavaliação. Em seguida, as avaliações são discutidas em uma reunião de desenvolvimento, que prioriza um olhar para o futuro e a identificação de talentos em potencial para a Cia. Hering. Na próxima etapa, os colaboradores recebem *feedback* dos líderes diretos. Nesse processo, o colaborador também elabora o seu Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), que indica o caminho para o crescimento e o aperfeiçoamento profissional.

Equipe de voluntários - SC

Em 2017, aplicamos o ciclo de avaliação de desempenho para 1.944 colaboradores, equivalentes a 26% do total de colaboradores. Identificamos a necessidade de evoluir o modelo de avaliação para a área industrial e, com o apoio de todos os gestores, planejamos melhorias como a revisão das competências e do formulário de avaliação, a revisão do critério de elegibilidade de três meses de casa para um ano e a delegação das avaliações para os líderes de turno, que foram

treinados especialmente em relação à prática de *feedback*. São as pessoas que movem a rede da qual fazemos parte e que impulsionam a geração de valor. Como protagonistas de sua trajetória profissional, elas estão em busca de novos desafios nas oportunidades de carreira dentro da Cia. Hering. Para isso, junto com o GIP, estruturamos um mapa de sucessores para as posições de liderança dentro da companhia.

Esse mapa sucessório, desde o ciclo de 2017, abrange os cargos de diretoria, gerência e coordenação. Com o apoio do modelo de competências e com o GIP, identificamos os potenciais talentos para ocuparem novas posições na Cia. Hering e acompanhamos a evolução desses profissionais. Para fortalecer esse processo, estruturamos uma governança com reuniões de alinhamento trimestrais com gestores para a atualização do mapa sucessório que será implementada ao longo de 2018.

61.3%

é o índice de aproveitamento interno dos colaboradores

1.944

pessoas avaliadas pelo GIP em 2017

Novos talentos para empreender com a gente

Nossas portas estão sempre abertas para receber gente nova, empreendedora e disposta a construir um modelo de negócio colaborativo. Em 2017, estruturamos uma área específica de Atração e Seleção, com o objetivo de aperfeiçoar esse processo e potencializar a contratação de novos talentos conectados ao nosso negócio.

O primeiro programa de *trainees* da Cia. Hering, o Jovens Empreendedores, também é um dos pontos altos dessa história.

Seis jovens profissionais foram selecionados para desenvolver projetos inovadores durante um período de 18 meses, recebendo mentoria e treinamentos com conteúdos específicos.

Esse grupo têm atuado nas áreas comercial e de marcas, no modelo de *job rotation*, depois de passarem por um período de integração nas lojas e nas fábricas. O programa será concluído em 2018 e a expectativa é que os participantes estejam preparados

para ocuparem cargos de coordenação ou especialistas na Cia. Hering.

Em 2017, também comemoramos 124.665 pessoas conectadas à Cia. Hering através do LinkedIn, plataforma on-line em que divulgamos e compartilhamos as oportunidades.

Participantes do programa Jovens Empreendedores

Quem faz acontecer na Cia. Hering

7,5 mil

colaboradores

Colaboradores por gênero em 2017

Colaboradores por região em 2017

Para conectar e engajar nossos colaboradores, realizamos diversas ações e programas ao longo do ano. Também reforçamos nosso propósito e compartilhamos as informações importantes da empresa através dos canais e ferramentas

de comunicação corporativas: intranet, e-mail, murais digitais e agentes de comunicação – colaboradores voluntários que têm um importante papel na organização de eventos e disseminação de informações em suas unidades e áreas.

Café com Gerente e Diretor

Na Cia. Hering, estimulamos nossos colaboradores a estarem conectados com as estratégias da organização e conhecerem um pouco mais os nossos líderes por meio do Café com Gerente, realizado nas unidades industriais, e do Café com Diretor, que acontece para colaboradores das áreas administrativas. Foram 47 edições do Café com Gerente e 12 edições do Café com Diretor no último ano.

Mamãe a Bordo

O programa Mamãe a Bordo é realizado duas vezes por ano e reúne as futuras mães e papais da Cia. Hering para trocar experiências sobre a gestação e os cuidados com os recém-nascidos. Em 2017, 240 gestantes participaram dos 22 encontros do programa.

Empresa Doce Lar

Em outubro, todas as unidades da Cia. Hering abrem as portas para receber as crianças e familiares dos nossos colaboradores. Os pequenos podem conhecer o local em que os pais trabalham e ficamos contentes em receber a garotada em um dia com muitas atividades, brincadeiras e diversão.

#DiadaBásica

No aniversário de 137 anos da Cia. Hering, todos os nossos colaboradores e a nossa rede foram convidados a se encontrarem no trabalho com aquela camiseta básica branca que marca a nossa história.

InoVÁr é agora

A semana do InoVÁr foi realizada no Centro de Memória da nossa matriz, em Blumenau. Foi a terceira edição do evento, voltada para colaboradores envolvidos no desenvolvimento de produtos. Com o tema “colaboração” na pauta, o encontro contou com apresentações de conteúdos de nossos diretores e gerentes e uma feira na qual 12 empresas fornecedoras mostraram suas novidades.

VareJÁr

O VareJÁr é uma iniciativa que tem como objetivo estimular o *mindset* do varejo na empresa e o foco no consumidor, além de fortalecer o nosso colaborador como principal consumidor das nossas marcas. Entre as ações do programa, convidamos nossos colaboradores a passar um ou mais dias em uma das lojas das marcas da Cia. Hering, como forma de aproximar as equipes e fomentar a busca por contribuições que melhorem a experiência de compra de nossos consumidores.

A.GENTE QUE FAZ

Nosso programa de voluntariado, chamado de A.GENTE QUE FAZ, conecta nossos colaboradores com a visão de atuação em rede e proporciona momentos de união em ações nas comunidades próximas às operações da Cia. Hering. No último ano, foram mais de 50 ações de 500 horas, somando mais de 5 mil horas de voluntários dedicados em 10 instituições apoiadas por essa turma que é mãos na massa!

Saúde e segurança dos colaboradores

A saúde e a segurança das pessoas que trabalham nas unidades da Cia. Hering estão sempre em primeiro lugar. Sua gestão é realizada com base nos Princípios de Saúde e Segurança Ocupacional, que têm o objetivo de prevenir os riscos e evitar acidentes nas nossas unidades.

Nossos Princípios de Saúde e Segurança Ocupacional:

- **Garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável**
- **Treinar e capacitar**
- **Cumprir as políticas e normas de segurança**
- **Valorizar o comportamento seguro**
- **Comunicar, informar e agir**

Criamos um ambiente de trabalho seguro com a conscientização dos colaboradores e dos terceiros que trabalham com a gente. Por isso, estabelecemos a meta de que cada colaborador deve ter no mínimo 4,5 horas de treinamento sobre aspectos de segurança ocupacional. Em 2017, superamos essa meta em 33,33%. Os terceiros que prestam serviços em nossas unidades também passam por uma capacitação no momento da integração.

Em 2017:
 *15,87% menos acidentes com afastamentos
 *46,23% menos acidentes sem afastamentos
 *27,89% menos dias perdidos por afastamento
 *6 horas, em média, de treinamento sobre segurança para colaboradores

A sensibilização das lideranças também é contínua, por meio de treinamentos e comunicações nos nossos canais institucionais. O tema também é destacado na Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (SIPAT) e por meio do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), comitê que recebe e também consolida as demandas das lojas próprias em aspectos de saúde e segurança ocupacional.

Conforme previsto na Norma Regulamentadora 5 do Ministério do Trabalho, contamos com Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs), cujos membros são eleitos pelos colaboradores. Cabe às CIPAs acompanhar a implementação de iniciativas de saúde e segurança do trabalho e a investigação de ocorrências, contribuindo para a melhoria contínua das práticas da companhia e do diálogo com os colaboradores sobre o tema. Nem todas as unidades estão sujeitas à exigência de instalação de CIPAs, por isso o percentual de colaboradores representados por esses fóruns foi de 90% em 2017. As unidades que não possuem CIPAs instaladas contam com o Designado CIPA, garantindo a representação para os 10% restantes da nossa força de trabalho.

No último ano, mantivemos a trajetória de evoluções no Índice de Segurança. Esse indicador utilizado pela Cia. Hering combina as taxas de frequência e de gravidade dos acidentes e é acompanhado

mensalmente pela liderança da companhia. Na comparação de 2017 em relação a 2016, reduzimos as taxas de frequência de acidentes e de dias perdidos por acidentes entre colaboradores em 29% e 25%, respectivamente. A taxa de absenteísmo, por sua vez, diminuiu 18% no mesmo período. Além disso, não registramos casos de doenças ocupacionais nos últimos dois anos. O índice de segurança, que combina as taxas de frequência e gravidade de acidentes, foi 32% melhor do que no ano anterior, ficando em 1,95.

Taxa de frequência de acidentes

Nº de acidentes reportáveis a cada 200 mil horas-homem trabalhadas

Índice de segurança (quanto menor, melhor)

Taxa de dias perdidos

Dias perdidos a cada 200 mil horas-homem trabalhadas

DESENVOLVIMENTO DA
REDE

*nostra
Rede*

Estimular o desenvolvimento da nossa rede e a adoção de boas práticas de gestão é como queremos influenciar positivamente nossos parceiros que sonham e realizam junto com a gente. Mais do que a geração de empregos e renda, nosso modelo de negócio conecta pessoas que compartilham nossos valores e compromissos em busca de impactos positivos e transformadores na sociedade. Os programas, ações e investimentos que realizamos mobilizam nossa cadeia de fornecedores, franqueados, clientes do varejo multimarcas e representantes comerciais. A Fundação Hermann Hering (FHH), potencializa essa capacidade de

engajamento por meio de projetos que estimulam o empreendedorismo e o protagonismo individual como pilares no desenvolvimento de pessoas e negócios. A ampliação desse conceito está conectada à nossa capacidade de gerar e compartilhar conhecimento. Entendemos nosso papel como uma companhia responsável pela disseminação de temas importantes, ligados à sustentabilidade e da gestão dos negócios. E, acima de tudo, como parceiros na construção conjunta de novas soluções e inovações para sermos sempre melhores no que fazemos.

Além dos treinamentos no portal Tecendo Conhecimento, as equipes de lojas franqueadas, junto com as equipes de lojas próprias, passaram por treinamentos presenciais da Cia. Hering em 2017. Foram mais de 7 mil pessoas treinadas, um aumento de 49% em relação aos 4,7 mil participantes de capacitações do ano anterior. Ao todo, foram 4,5 mil turmas com mais de 30 mil participações.

Ambiente Digital de Aprendizagem

Uma das principais ferramentas que possuímos para ampliar o conhecimento e promover o desenvolvimento de toda a nossa rede é o portal Tecendo Conhecimento, que promove um ambiente vivo e interativo de aprendizagem digital. Ele foi pensado para entregar as melhores soluções em tecnologias educacionais, por meio de conteúdos que tratam de aspectos ligados a temas corporativos, produtos, atendimento, gestão do negócio e operação no ponto de venda.

O acesso ao Tecendo Conhecimento foi ampliado no último ano, para abranger os representantes comerciais de nossas marcas e clientes varejistas do canal multimarcas selecionados por seu perfil e particularidades no relacionamento com a Cia. Hering. Os franqueados e gerentes de suas lojas já utilizavam a ferramenta.

O índice de satisfação dos usuários com a plataforma em 2017 alcançou 96%, acima do resultado de 91% do ano anterior. Destaque para os conteúdos cada vez mais relevantes e aderentes às competências necessárias para cada público. O grupo de representantes comerciais e clientes varejistas atribuiu nota de 98,4% para a satisfação geral com o portal.

Em 2018, o portal passará por novas melhorias para poder levar conteúdo com mais agilidade e qualidade a todos. Uma delas é a responsividade da plataforma, que estará acessível também por meio de smartphones e tablets, fortalecendo as experiências digitais de aprendizagem, de forma que os usuários escolham quando, onde e como querem aprender.

A plataforma registrou 44 mil acessos em 2017 dos públicos de franquias, representantes e varejo multimarcas, totalizando 1,6 mil usuários, considerando o mesmo público.

Usuários e acessos ao portal:

219

franqueados com
3,7 mil acessos

712

gerentes e supervisores de
franquias com 39,2 mil acessos

413

clientes varejistas com
338 acessos

267

representantes comerciais
com 562 acessos

Fornecedores

Nossa rede de fornecedores:

Nossos fornecedores formam um grupo importante na estratégia de crescimento e desenvolvimento do nosso modelo de negócio, que é híbrido, composto por produção própria, terceirização

de etapas do processo e compra de produtos acabados. As facções, empresas de *sourcing* e fornecedores de insumos, serviços e matérias-primas apoiam a Cia. Hering

na produção das coleções que levamos aos nossos consumidores por meio dos nossos canais de vendas.

516

facções

71

fornecedores de *sourcing* nacional

Quem são nossos fornecedores

Insumos, matérias-primas e serviços: fabricantes de tecidos, malhas, botões e outros materiais que utilizamos na fabricação de nossas peças. Também são prestadores de serviços que realizam a logística, atuam em projetos ou em áreas de apoio à Cia. Hering.

Facções: fornecedores de pequeno porte que realizam etapas do processo produtivo, complementando os processos realizados na Cia. Hering. São facções de costura, bordado, embalagem ou lavanderias, localizadas próximas às nossas unidades produtivas nas regiões de GO, SC e RN.

Sourcing: fabricantes nacionais e internacionais que fornecem produtos prontos para complementar as nossas coleções. Por meio dessas parcerias, levamos até os consumidores um *mix* diversificado de produtos, com acessórios, calçados, bolsas e outras peças.

Encontro de Fornecedores

100

fornecedores de *sourcing* internacional

3.021

fornecedores de insumos, matérias-primas e serviços

Proporção de gastos com fornecedores locais* (%)

*Consideramos locais todos os fornecedores localizados no Brasil. No caso das facções, os fornecedores localizam-se nas mesmas regiões em que estão as unidades da Cia. Hering.

**O escopo de compras de insumos foi ampliado em 2017 para todas as categorias. Considerando a mesma base dos anos anteriores (restrita a fios, tecidos, químicos, insumos e fretes), o percentual de compras locais foi de 78,4%.

- Facções
- Insumos**
- Sourcing
- Total

As ações de relacionamento com nossos fornecedores, são desenvolvidas dentro do programa Moda Sustentável, implementado em 2012. Com essas iniciativas, estimulamos nossos parceiros a adotarem boas práticas de gestão, minimizamos os riscos e potencializamos os impactos socioambientais positivos em nossa cadeia de valor.

O Moda Sustentável tem quatro frentes de atuação e sua estratégia é executada e acompanhada de forma multidisciplinar pelo Comitê de Fornecedores, composto por colaboradores de diferentes áreas da companhia que se relacionam com esse público e são guardiões da gestão da relação com os parceiros.

Estruturamos nossas práticas com cada um dos três grupos de fornecedores considerando fatores como dependência e impacto da Cia. Hering, além do risco de precarização de trabalho. Dessa forma, ampliamos nossos esforços na atuação com pequenos parceiros que realizam etapas do nosso processo produtivo.

Como o Moda Sustentável atua

Formalização: através de Contrato e Código de Conduta de Fornecedores, formalizamos nossos compromissos e reforçamos as condutas que esperamos dos nossos parceiros.

Monitoramento: atuamos através de auditorias presenciais com equipes próprias e monitoramento de documentações em facções. Para os fornecedores de *sourcing* internacional e nacional, atuamos com parceiros certificados. No Brasil, por exemplo, pela ABVTEX.

Relacionamento: mantemos um canal para questionamentos e relatos relacionados a conduta de fornecedores. Também entendemos a importância de manter um diálogo aberto, de respeito e sem favorecimentos nos contatos diários.

Desenvolvimento: realização dos Encontros de Fornecedores, palestras e cursos, através da atuação das nossas equipes, da Fundação Hermann Hering ou de outras instituições parceiras, para promover a qualificação da gestão de nossos fornecedores.

Encontros com os fornecedores

A construção de parcerias sólidas com nossos fornecedores também é feita com muita transparência e diálogo. Os Encontros de Fornecedores são iniciativas realizadas ao longo do ano em nossas unidades para discutir com os grupos de fornecedores temas importantes para a sustentabilidade e o desenvolvimento dessa rede.

Em 2017, realizamos 10 encontros, que envolveram 1.263 pessoas. Nessas ocasiões, abordamos questões como práticas de sustentabilidade, *compliance*, qualidade, padronização de processos e melhorias alcançadas nos últimos anos. Nos encontros também compartilhamos novas tecnologias e técnicas para o processo produtivo.

PARCERIA

Fornecedores - Facções

Em nosso relacionamento com os fornecedores, temos o compromisso de incentivar o crescimento e o desenvolvimento dos parceiros. Com esse

propósito, lançamos em 2017 o Prêmio Abra, que traduz o nosso jeito de valorizar quem quer construir histórias de sucesso junto com a gente.

Somos quem somos
porque atuamos em
uma grande rede de
pessoas que sonha,
acredita e realiza!

ABRA é o nosso jeito de convidar você para abrir um sorriso e “chegar junto”. Se conectar cada vez mais e abraçar novos desafios com a gente.

ABRA é o nosso jeito de valorizar parceiros que querem crescer e construir histórias de sucesso. ABRA é como queremos “ABRIR portas” para boas práticas, bons negócios e boas parcerias!

O Prêmio Abra reconhece as facções (que assumem etapas do nosso processo produtivo) que têm o melhor desempenho a cada trimestre, classificando-as em ouro, prata e bronze. Esse ranking é elaborado com base na Curva ABC, indicador utilizado pela Cia. Hering para monitorar os parceiros de acordo com três critérios:

Compliance: avaliação da documentação, auditoria e encargos sociais de fornecedores.

Qualidade: percentuais de rejeito e de segunda qualidade da produção.

Confecção: avalia a capacidade para produzir artigos básicos, semielaborados e elaborados (flexibilidade) ou considera o tempo de entrega da ordem de serviço, de acordo com as regras de cada região em que atuamos com esses parceiros.

Encontro de Fornecedores

1.161 medalhas foram entregues pelo Prêmio Abra

59

ouro

422

prata

680

bronze

O Prêmio Abra nasceu para abrir as portas às boas práticas, bons negócios e boas parcerias em nossa rede. Em 2017, 428 facções participaram da premiação trimestral.

Com o recebimento desta medalha de Ouro, tivemos a certeza de que o sucesso de qualquer negócio é parceria. Ser escolhido entre os melhores [...] que prestam serviços à Cia. Hering, é motivo de muito orgulho. Queremos aproveitar a oportunidade para agradecer a cada uma das pessoas envolvidas nesse grandioso processo. Sempre tivemos o apoio incondicional de toda a equipe da Cia. Hering. Em troca de toda essa confiança, tentamos buscar de todas as formas o esforço necessário para sempre atender da melhor maneira possível. Pontualidade, flexibilidade, comprometimento e qualidade têm sido nossa meta diária.

Trecho de e-mail recebido de um parceiro Ouro.

Entre as diferentes iniciativas que realizamos estão as relacionadas ao monitoramento das condições de trabalho e conformidade com a legislação ambiental das facções que atendem nossas

unidades industriais. Para avaliar a eficácia do nosso processo, acompanhamos o indicador de Giro da Cadeia, que reflete o número médio de auditorias realizadas em cada fornecedor ao

longo do ano – a periodicidade dessas avaliações é variável, de acordo com os contratos e a avaliação de desempenho das empresas.

Sempre que contratamos um novo fornecedor, uma auditoria inicial de homologação é realizada. No último ano, todos os 76 novos parceiros de facções de costura, lavanderias e fornecedores de embalagem dos nossos produtos passaram por

esse tipo de avaliação. As auditorias têm o papel de reforçar os compromissos sociais e ambientais que esperamos dos nossos parceiros. Além de aspectos sociais, ligados a leis trabalhistas, normas de saúde e segurança, por exemplo,

realizamos uma verificação documental de licenças e questões ambientais relacionadas à operação do parceiro, pois entendemos que o respeito ao meio ambiente é pilar fundamental de uma jornada mais sustentável.

Giro da cadeia

(média de auditorias por fornecedor de sourcing e facções)

Na frente de *compliance*, observamos mensalmente o cumprimento das obrigações trabalhistas e recolhimento de impostos por parte das facções. Esses documentos são entregues pelos fornecedores à Cia. Hering e são utilizados para compor o Índice de Regularização de Terceiros.

Índice de regulação de terceiros - facções
(novembro/16 a outubro/17)

A Fundação Hermann Hering (FHH) é uma importante parceira no desenvolvimento de fornecedores (leia mais sobre a FHH na página 82). Por meio do programa Encadeamento Produtivo, conduzido pelo Sebrae Goiás há três anos, a FHH aporta recursos e tem como objetivo apoiar o desenvolvimento desses micro e pequenos

Entre os quesitos avaliados nas auditorias desses fornecedores, temos aspectos específicos relacionados ao risco de trabalho infantil, forçado ou análogo ao escravo. Caso seja identificada evidência desse tipo de ocorrência, o parceiro é imediatamente reprovado e tem o contrato rescindido. Em 2017, assim como no ano anterior, não identificamos esse tipo de circunstância em nossas operações ou entre nossos fornecedores.

empreendedores. Uma parte do programa está baseado no Empretec, metodologia da Organização das Nações Unidas (ONU) voltada para o desenvolvimento de características de comportamento empreendedor. Em 2017, o programa contou com a participação de 74 empresários.

O Projeto Encadeamento Produtivo, em 2017:

74 pequenas empresas capacitadas em 34 cidades de GO	375 encontros – 5 em cada facção parceira da Cia. Hering	2.400 horas de consultoria nas capacitações
--	--	---

Empregos gerados nas facções:

Fornecedores sourcing

Atuamos com fornecedores de *sourcing* nacionais e internacionais, que fornecem produtos acabados, como calçados e acessórios. Anualmente, aplicamos em parte desse grupo de parceiros as mesmas práticas de auditoria que realizamos nas facções. Para fornecedores nacionais, exigimos a certificação no programa ABVTEX, da

Associação Brasileira do Varejo Têxtil, que também faz auditorias presenciais e avalia práticas trabalhistas, aspectos de saúde e segurança e de gestão ambiental entre seus associados. Para a contratação de novos fornecedores internacionais, solicitamos umas destas quatro certificações: BSCI, WRAP, SMETA ou SA8000. Em 2017, alcançamos a marca de

100% dos parceiros nacionais certificados de acordo com a ABVTEX e ampliamos o percentual de fornecedores internacionais certificados de 22,6% para 37%. Para esse grupo de parceiros internacionais, buscamos atuar de maneira muito próxima, através da nossa área de negócios, reforçando sempre nossos valores de respeito às pessoas e ao meio ambiente.

Franqueados

Somos a maior rede de franquias de vestuário do Brasil, com 692 lojas, distribuídas em 25 estados e no Distrito Federal. No exterior, nossas 20 franquias

estão presentes na Bolívia, no Paraguai e no Uruguai. Em 2017, a primeira loja da Hering Kids foi aberta na capital paraguaia, Assunção.

312

municípios são atendidos pelos nossos franqueados

Empregos gerados nas franquias*

*Os números são estimados com base na média de colaboradores por loja.

A relação com os franqueados é pautada pelo compromisso em construir uma parceria sólida, transparente e de “ganha-ganha”, a partir de um modelo de negócio que gera valor e estimula o empreendedorismo. Compartilhar conhecimento e capacitar a rede faz parte da nossa estratégia de gestão do canal. Uma das principais iniciativas que temos nesse sentido é o Programa de Desenvolvimento dos Franqueados (PDF), um módulo educacional que aborda temas relevantes para a gestão do negócio, incluindo gestão financeira e gestão comercial. Em 2017, o programa contou com duas novas turmas, com a presença de franqueados do mercado internacional. Na primeira etapa do curso, os participantes têm aulas presenciais. Na segunda, os conceitos são aplicados na prática, com acompanhamento e tutoria da Cia. Hering e consultoria externa. No final,

os franqueados voltam à sala para concluir o programa e compartilhar seus aprendizados. Em 2018, será realizado um novo módulo, direcionado para o tema gestão de pessoas. Teremos também programas de desenvolvimento para Supervisores de Franquias e temas de desenvolvimento para o canal multimarcas. Para todos os públicos, promoveremos turmas presenciais em todo o Brasil, com foco na capacitação técnica de produtos e suas composições.

Abastecimento das lojas

Uma de nossas prioridades para a experiência de compra nas lojas é garantir que as peças desejadas pelos consumidores estejam sempre disponíveis, nas cores e tamanhos que eles desejam. Abastecer melhor as lojas da nossa rede e reduzir as sobras e faltas de produtos são prioridades estratégicas para a Cia. Hering.

Com esse objetivo, instalamos em nosso centro de distribuição em Anápolis, Goiás, equipamentos para separação automatizada dos pedidos. O sistema tem capacidade para finalizar até 780 pedidos simultaneamente com uma margem de erro reduzida para 0,7% – anteriormente, com o processo manual, esse índice representava 2%. Além disso, investimos na infraestrutura de TI para abastecer automaticamente os 50 produtos mais vendidos na marca Hering. A solução garante o abastecimento de toda a rede de acordo com o histórico de vendas e a previsão de giro para os próximos meses, otimizando os custos logísticos e a utilização do espaço de estoque na loja. Os itens enviados automaticamente para todas as lojas da marca representaram, no consolidado anual, R\$ 17 milhões em faturamento *sell out* (venda ao consumidor).

Evolução na Hering Store

A franquia do Shopping Pátio Paulista, na cidade de São Paulo, foi o local escolhido para a inauguração de um novo conceito arquitetônico para as lojas da rede Hering Store. Com essa evolução, queremos destacar as peças de nossas coleções para os consumidores dentro de um ambiente mais leve e funcional.

As melhorias em visual *merchandising*, equipamentos menores que podem ser dispostos em diferentes combinações, iluminação mais intensa, piso de madeira e outros acabamentos são os destaques desse novo conceito, que também foi replicado para a franquia do Shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro, e para a loja própria no Shopping Anália Franco, em São Paulo.

Varejo Multimarcas

Nossas marcas estão presentes em mais de 3 mil municípios brasileiros, distribuídos por todos os estados do país. Essa capilaridade singular, uma das maiores forças do nosso modelo de negócio, só é possível com a parceria dos 284 representantes comerciais que atuam em 16,9 mil pontos de varejo multimarcas.

Para aprimorar nossa relação com esse público, estruturamos o projeto Segmentação do Multimarcas, que classifica nossos clientes em oito diferentes grupos para os quais desenvolvemos estratégias diferenciadas de atendimento e vendas, de acordo com as demandas e comportamentos próprios.

O Varejo Qualificado, que representa 582 clientes, são parceiros em que concentramos nossos esforços para aplicação do conceito das marcas, estratégias diferenciadas de vendas e abastecimento, além de iniciativas voltadas para capacitação e qualificação da gestão desses parceiros, um importante canal complementar em regiões ou localidades sem atuação de franquias ou lojas próprias físicas.

Em 2017, realizamos três encontros regionais para clientes do Varejo Qualificado (em Porto Alegre, Campinas e Belo Horizonte). Os eventos reuniram cerca de 400 clientes, que puderam entender nossas políticas e a importância de oferecer aos consumidores a melhor experiência de compra e relacionamento com nossas marcas. Nosso objetivo para 2018 é estreitar ainda mais as relações com esses lojistas, ampliando os encontros regionais e as ações de diferenciação.

Com um modelo de gestão integrado para o canal multimarcas, a segmentação dos clientes e o foco no Varejo Qualificado, estamos fortalecendo a capacidade de geração de valor. É dessa maneira que vamos potencializar as vendas das nossas marcas, incorporar novas tecnologias e inovações no relacionamento comercial e estar cada vez mais presentes na vida e no armário de nossos consumidores.

Representantes comerciais

A conexão entre a Cia. Hering e os clientes multimarcas é feita por uma rede de 284 representantes comerciais, um grupo de profissionais que conhece nossas marcas e nosso DNA casual. Em 2017, continuamos a investir na capacitação desse público por meio de conteúdos e treinamentos específicos, disponibilizados no portal Tecendo Conhecimento (leia mais na página 66).

Comunidades

A Fundação Hermann Hering (FHH), criada em 1935, atua em projetos de transformação social que ampliam a capacidade empreendedora das pessoas. Ela participa da gestão do Investimento Social da Cia. Hering, com o propósito de estimular e impulsionar um olhar para a moda mais sustentável, justo e responsável, que incentive a Economia Afetiva. Os projetos

desenvolvidos pela FHH estão conectados à causa do empreendedorismo na moda e objetivam desenvolver agentes transformadores, que empreendam em suas vidas e carreiras. Por meio da FHH, fortalecemos a moda como uma plataforma de transformação e educação para o futuro, que fomenta o protagonismo para a inovação e o desenvolvimento social e local.

Em 2017, o investimento realizado diretamente pela FHH ou pela Cia. Hering, em projetos conduzidos pela Fundação, foi de R\$ 1,05 milhão.

Nesse valor estão inclusos R\$ 163 mil destinados ao Fundo do Idoso e da Infância e Adolescência, aportados pela Cia. Hering e que serão destinados à projetos conduzidos pela FHH em parceria com instituições de ensino, em 2018.

Museu Hering

Aqui, a gente veste a vida!

Declaração do Bem

Para fortalecer as ações de implementação de espaço e de preservação histórica do Centro de Memória Ingo Hering, a FHH conduziu a terceira edição da campanha Declaração do Bem em 2017, que incentivou Pessoas Físicas e Jurídicas

a repassarem, respectivamente, até 6% e 4% do imposto de renda devido ao governo.

Foram arrecadados R\$ 82 mil em recursos. As doações foram feitas diretamente ao projeto inscrito pela Fundação no Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC 152514).

Os projetos da FHH são estruturados e desenvolvidos dentro de dois eixos de atuação:

MEMÓRIA E CULTURA

Realizado através do Museu Hering e do Centro de Memória, tem o objetivo de preservar o patrimônio cultural e industrial, de interesse público regional e nacional. Atua com a perspectiva de buscar referências para a construção de memórias e identidade, bem como comunicar a história da Cia. Hering, suas marcas e seus colaboradores que protagonizaram essa jornada.

EMPREENDEDORISMO:

Empreendedorismo Responsável: é o principal fator promotor do desenvolvimento econômico e social do país, por isso, buscar conexões que possam criar um sistema para acelerar inovações e aprimorar talentos é fundamental. É dessa forma que aumentamos a capacidade de reagir antecipadamente aos desafios do novo milênio, construindo pontes para o futuro.

Cultura Criativa: com o universo da moda como propulsor de conhecimento, fomentar uma visão inovadora e atuante do jovem pode contribuir para novas perspectivas de geração de valor no mercado.

Conexão Varejo: projetos que têm o propósito de preparar os jovens para uma jornada de aprendizados e conhecimentos, capacitando-os para atuarem no segmento do varejo de moda. A partir dessa base de atuação, estabelecemos conexões com consumidores, gerando relações sinérgicas e enriquecedoras.

Nossos projetos

A FHH desenvolveu, em parceria com o SENAI dos estados de Goiás e de Santa Catarina, o Projeto Arte de Costurar, que contou com o apoio de órgãos públicos locais. Os cursos de qualificação em costura industrial foram aplicados, em 2017, nas cidades de Itapirapuã e Córrego do Ouro (GO) e em Indaial (SC), totalizando cinco turmas.

Em Goiás, os alunos produziram durante o curso 1.800 peças de roupa, que foram doadas para a Secretaria de Assistência Social de Itapirapuã e Córrego do Ouro, para distribuição às famílias

cadastradas no Centro de Referência e Assistência Social.

Para a realização do mapeamento do público e da região, a FHH aplicou uma entrevista sociodemográfica e ouviu o relato das pessoas sobre as condições de vulnerabilidade social em que vivem. A FHH visa contribuir no longo prazo para a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano dessas regiões em que o projeto é realizado.

“Agradeço por isso que fizeram: às meninas, à amizade que a gente tem..., À professora... teve momentos em que eu quase chorei em cima da máquina porque não conseguia, e a professora ajudava, ajudava... Eu agradeço muito mesmo! Eu não sei quem vai ser contratada e quem não vai ser, mas se eu não ficar aqui, mesmo assim, eu agradeço porque o que aprendi eu vou levar o resto da minha vida, aonde eu for trabalhar, em qualquer lugar! O que eu aprendi aqui, eu sempre vou levar junto comigo!”

Depoimento de aluna Ivonete de Jesus dos Santos do Arte de Costurar - Indaial

O Projeto Arte de Costurar, em 2017:

5

5 turmas

920

horas de aula

65

alunos formados pelo curso

Outro projeto importante conduzido pela Fundação Hermann Hering com parceiros é o Trama Afetiva, que tem como objetivo promover a transformação pelo *upcycling*, com foco em design, moda e empreendedorismo, orientado pelas práticas transformadoras da Economia Afetiva – um modelo de produção e consumo voltado para a responsabilidade socioambiental e a ressignificação de processos e produtos. Os frutos do projeto, que foi realizado em 2016, materializam soluções em design para resíduos têxteis.

No último ano, o Trama Afetiva foi convidado a participar do festival de música e comportamento

MECAInhotim, em Minas Gerais, e também ganhou ares de movimento de valorização da moda afetiva. O projeto foi a única exposição de moda da 5ª MADE – Mercado Arte Design SP, evento de design na capital paulista que contou com mais de 100 expositores e 10 mil visitantes. O Trama Afetiva também marcou presença em uma série de encontros multiculturais na cidade de Blumenau, reuniu artistas e produtores locais, promovendo a difusão da Economia Criativa, por meio de plataformas de estudos práticos, incentivo à aprendizagem coletiva, painel de debates, organização de oficinas e aulas abertas. Em 2018, o projeto terá uma segunda edição em São Paulo.

Centro de Memória

Em tudo o que fazemos, seja nas roupas que produzimos ou nos projetos que idealizamos, tecemos uma história e construímos memórias. O nosso futuro está na inspiração do passado e na inovação do presente. Por isso, os 137 anos de história da Cia. Hering estão concretizados em fotografias, documentos, livros e maquinários reunidos no Centro de Memória.

Em 2017, foram realizados investimentos na infraestrutura do espaço, por meio de recursos incentivados. O Centro de Memória ganhou um Laboratório de Conservação de acervos, destinado a receber e higienizar materiais históricos que, depois de documentados, compõem o acervo.

Nosso acervo também ganhou mais de 2 mil novos itens, por meio de doações e de coleta de material contemporâneo. Mais de 27 mil documentos já estão organizados em uma nova metodologia, que os torna mais acessíveis a pesquisas.

acervo do Centro de Memória é fonte para as exposições do Museu Hering, que foi eleito pelo público, na plataforma digital **TripAdvisor**, como a quinta atração mais indicada para visitar em **Blumenau**, em uma lista de 62 pontos turísticos. Além disso, o ano de 2017 superou o recorde de público no museu, celebrando a marca de 100 mil visitantes e, em todos os meses, o público foi maior do que o recebido na mesma época em 2016.

O Museu Hering em 2017:

23.685

visitantes espontâneos

2.072

estudantes

395

colaboradores

1.926

turistas

2.761

pessoas em eventos

Acesse fundacaohermannhering.org.br e se conecte com a FHH nas redes sociais. Facebook [@fundacaohermannhering](https://www.facebook.com/fundacaohermannhering) | Instagram [@fhhconectada](https://www.instagram.com/fhhconectada)

GESTÃO DE IMPACTOS
A M B I E N T A I S

O respeito ao meio ambiente está presente em nossa história e se dissemina em nossa rede, com parceiros conectados ao nosso jeito de vestir a vida. Nossas práticas de gestão ambiental estão alinhadas às normas internas e à legislação, além de terem um importante papel para impulsionar a busca por tecnologias que permitem mitigar os impactos sobre os recursos naturais.

Conscientes da importância de reduzir o consumo

de água, a geração de resíduos e a emissão de CO₂ em nosso processo produtivo, a gestão ambiental é conduzida por uma Comissão Interna (CICE), que analisa indicadores de desempenho ambiental e acompanha metas de redução de consumo dos recursos naturais. Comprometidos com a conformidade legal de nossas atividades, não recebemos multas ou sanções não monetárias relacionadas a aspectos ambientais em 2017.

Uma nova energia

Reduzir a emissão de CO₂ e minimizar nossa pegada de carbono no processo industrial é um dos objetivos que perseguimos continuamente. Por isso, investir em energia limpa é prioridade em nosso planejamento.

As unidades de Blumenau(SC) - Bom Retiro, Itororó e Matriz - passaram a ser abastecidas, em 2017, com energia comprada no mercado livre, buscando fontes alternativas e renováveis para a confecção das peças de nossas coleções. A perspectiva, em 2018, é fazer a migração também em outras unidades industriais.

meio
ambiente

- Aproximadamente 80% do consumo de nossa energia elétrica vem da Pequena Central Hidrelétrica (PCH), instalada em Foz do Chopim, no Paraná.
- A base da nossa matriz de combustíveis é a lenha de reflorestamento e o gás natural.

No município de Blumenau, onde está localizada nossa matriz, a Cia. Hering mantém 8,5 milhões de m² de área verde. Desse total, 750 mil m² são classificados como reserva legal. A área, que tanto nos orgulha, foi reflorestada pelos fundadores da companhia. É por isso que Bruno Hering recebeu o título de “pioneiro do reflorestamento no Brasil”.

Jardim Suspense - Cia. Hering Matriz

Água

O uso da água no processo produtivo é essencial para produzir com qualidade, reproduzir cores e estampas.

Como foco em eficiência e redução do consumo, investimos em novas máquinas de tinturaria em 2017, e já registramos uma redução de 45% no uso de água nesse processo.

Captação de água (mil m³)

Captamos, em 2017, 1,8 milhão de metros cúbicos de água em nossas unidades. Na maioria das localidades, essa captação ocorre de poços artesianos. Nesses polos, a utilização é praticamente toda para o consumo humano e, por isso, as ações de redução são focadas em campanhas e programas de conscientização. Apenas para a Unidade Bom Retiro e para a Matriz captamos água de represa. Em Itororó, captamos esse insumo do ribeirão do Gato e contamos com uma represa para tratamento físico-químico e filtração antes do uso na produção. A unidade de Itororó também possui, desde julho de 2016, um sistema para captar água da chuva, o que evitou a retirada direta de 522 metros cúbicos em 2017. Devido à implantação do processo de biopolimento, que impacta positivamente na percepção

de qualidade e durabilidade do produto percebido pelo consumidor, nosso consumo de água aumentou nos últimos anos. O indicador também foi impactado pelo início de captação de água pluvial, além da contabilização de captações em poços em outras unidades industriais. Ainda no último ano, registramos a média de 8,8 mil metros cúbicos de água recuperada pelo procedimento de osmose reversa, adotada na unidade de Itororó, onde o volume recuperado foi de 105 mil metros cúbicos. A água captada do ribeirão do Gato para abastecer a planta, depois de utilizada na atividade industrial, é tratada em nossa Estação de Tratamento de Afluentes e Efluentes e devolvida ao ribeirão da Velha. Não há impacto significativo do rio durante esses processos de captação de água e descarga de efluentes.

Avançamos também na implementação do projeto que prevê automatizações e melhorias nos parâmetros de captação e retorno da água ao meio ambiente em nossa Estação de Tratamento de Afluentes e Efluentes. Essas evoluções já representam cerca de R\$ 658 mil investidos na implantação da primeira fase do projeto, que será concluída em 2018.

Descarga de efluentes (mil m³)

Em 2017, tratamos 1,7 milhão de metros cúbicos de efluentes industriais, sendo 99,8% desse total em nossa própria instalação, na unidade Itororó (SC), com tecnologia de reatores biológicos e ozônio. Outros 2,8 mil metros cúbicos de efluentes foram destinados a fossas sépticas.

Resíduos

Os resíduos gerados pelas atividades industriais são controlados por meio do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), o que inclui o monitoramento das empresas licenciadas e certificadas responsáveis pelo descarte adequado e reciclagem dos materiais.

Além do controle sobre a destinação dos resíduos, queremos ser cada vez mais eficientes e diminuir a geração desses materiais. Em 2017, continuamos a otimizar os processos de desenvolvimento de produto e corte de malha ou tecido, com olhar atento à redução de sobras e desperdícios.

O tratamento de ozônio aplicado na ETE reduz em 70% a destinação de lodo para aterros.

Repensar a destinação de sobras e resíduos também está nas nossas prioridades estratégicas. Entre as iniciativas, estão o reaproveitamento de malhas, tecidos e insumos na produção de novas peças em um processo de *upcycling*, além da revenda de sobras que são transformadas em fios

novamente por parceiros. Através desses parceiros, também contribuimos com pequenas empresas e iniciativas locais que dão um novo valor às sobras e resíduos, impactando a economia, potencializando a cadeia da moda e gerando oportunidades de inclusão.

Descarte de resíduos (toneladas)

Resíduos não perigosos por método de destinação (t)*

*Não geramos resíduos perigosos em volumes significativos em nossas operações.

A partir de 2017, a gestão incorpora também resíduos compactáveis e contaminados, cinzas, borras de tinta e com descaracterizações. O volume de resíduos destinados no ano totalizou 6,3 mil toneladas, sendo que 57% desse volume foi destinado para reutilização ou reciclagem.

A variação em relação às 4,1 mil toneladas relatadas em 2016 é explicada pela ampliação do escopo de monitoramento desse indicador, que antes considerava, entre os resíduos enviados para aterro, apenas o lodo da estação de tratamento de efluentes.

Caminho dos nossos resíduos e sobras

Resíduos e sobras de malha, tecido e insumos

Papelão, papel, plásticos e outros resíduos administrativos

Aqui, a gente veste a vida!

102-8

O número de colaboradores de meio período aumentou em decorrência da maior contratação de aprendizes em 2017. Também houve variação no total de colaboradores

contratados temporariamente, devido à antecipação das datas de contratações e saídas desses profissionais, que em sua maioria atuam nas lojas na época do Natal.

Número de colaboradores por tipo de emprego e gênero*	2017		2016		2015	
	Integral	Meio período	Integral	Meio período	Integral	Meio período
Homens	2.133	142	2.102	14	2.136	3
Mulheres	5.089	156	5.609	23	6.036	7
Total	7.222	298	7.711	37	8.172	10

* Os dados referentes a nossos colaboradores são monitorados por uma equipe especializada da área de Gestão de Pessoas & Organização e registrados em sistema informatizado.

Número de colaboradores por contrato de trabalho	2017		2016		2015	
	Permanente	Temporário	Permanente	Temporário	Permanente	Temporário
<u>Por gênero</u>						
Homens	2.207	68	2.029	87	2.101	38
Mulheres	5.084	161	5.405	227	5.918	125
Total	7.291	229	7.434	314	8.019	163
<u>Por região</u>						
Centro-Oeste	2.487	4	2.757	4	2.822	0
Nordeste	1.164	10	1.196	12	1.280	4
Sudeste	977	182	895	217	857	115
Sul	2.663	33	2.586	81	3.060	44
Total	7.291	229	7.434	314	8.019	163

* Os dados referentes a nossos colaboradores são monitorados por uma equipe especializada da área de Gestão de Pessoas & Organização e registrados em sistema informatizado.

102-12

Somos cofundadores do Santa Catarina Moda e Cultura (SCMC), plataforma colaborativa que conecta empresas e universidades de moda e design para capacitar pessoas, fomentar a inovação, estimular ambientes pulsantes e ressignificar protagonismos. A parceria é divulgada amplamente no site do SCMC e internamente por meio da participação de nossos colaboradores em palestras e workshops.

102-13

Associação Brasileira do Varejo Têxtil (ABVTEX): trata-se da entidade setorial mais relevante para nossos negócios, pois permite a discussão de impactos e riscos na cadeia da moda, o alinhamento de interesses no debate com a sociedade civil e órgãos governamentais, além do aprimoramento dos processos de monitoramento da cadeia do nosso setor, por meio do Programa de Certificação de Fornecedores. Integramos o Comitê Gestor, mais alto nível de governança da entidade, e o Grupo de Trabalho de Fornecedores, que coordena o programa de certificação.

Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) e Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV): fóruns relevantes para a representação do setor perante o governo e para o debate e troca de práticas entre as empresas participantes, fomentando a inovação e antecipando tendências e demandas regulatórias.

Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (ADIAL): importante parceria para reforçar nosso compromisso com o desenvolvimento das regiões em que estão instaladas nossas unidades no estado de Goiás. Em 2017, as principais pautas discutidas foram relacionadas a aspectos tributários e benefícios fiscais estaduais.

Associação Brasileira de Franchising (ABF): com 20 anos de atuação e mais de mil associados, essa entidade fortalece o alinhamento de questões sobre a atuação e o relacionamento com franqueados, como aspectos jurídicos e gestão de conflitos, além de permitir a troca de experiências com outros setores que operam pelo canal de franquias.

102-41

100% dos colaboradores estão cobertos por acordos ou convenções coletivas de trabalho.

102-54

Este relatório foi preparado de acordo com os Standards da GRI: opção Essencial.

308-2 E 414-2

Em 2017, foram avaliadas 516 facções em auditorias pela área de Compliance – Auditoria em Fornecedores. Não identificamos qualquer impacto ambiental significativo. Em relação aos critérios sociais, especialmente relacionados a condições de saúde e segurança, registros e controles de documentações trabalhistas, identificamos não conformidades em 365 fornecedores. Em 100% dos casos, recomendamos um plano de ação e verificamos o cumprimento dessas medidas em auditorias posteriores. Em 74 fornecedores (14% do total), rescindimos o contrato de trabalho por constatar que as devidas medidas de melhoria não foram implementadas e as práticas desses parceiros não atendiam aos padrões que estabelecemos.

204-1 | Nosso processo de seleção de fornecedores equilibra aspectos relacionados à qualidade dos produtos, agilidade dos parceiros no fornecimento e preços, com o objetivo de atender às demandas de negócio da Cia. Hering. De maneira geral, a localização geográfica dos fornecedores não é critério prioritário no processo de concorrência. No caso específico das facções,

a localização das empresas é considerada como critério de contratação, por oferecer ganhos nas operações logísticas e promover o desenvolvimento regional nos estados e municípios onde estão nossas unidades industriais. Além disso, a proximidade das facções otimiza as atividades de auditoria que realizamos nas instalações desses fornecedores, o contínuo monitoramento da nossa cadeia de suprimentos e a agilidade na tomada de decisão.

Proporção de gastos com fornecedores de facções por região (%)	2017	2016	2015
Centro-Oeste	60,8	55,0	53,3
Nordeste	23,3	27,3	28,0
Sul	15,9	17,7	18,7

403-2

Taxa de frequência de acidentes entre colaboradores*	2017	2016	2015
<u>Por gênero</u>			
Homens	2,0	2,9	4,4
Mulheres	0,8	1,1	2,1
Geral	1,1	1,6	2,7
<u>Por região</u>			
Centro-Oeste	1,5	1,6	1,2
Nordeste	0,4	1,6	8,7
Sudeste	0,3	0,6	0,1
Sul	1,5	2,1	2,5
Geral	1,1	1,6	2,7

*Indicador calculado de acordo com a metodologia OHSAS 18001: número de acidentes reportáveis a cada 200 mil horas-homem trabalhadas.

Taxa de dias perdidos por acidentes entre colaboradores*	2017	2016	2015
<u>Por gênero</u>			
Homens	14,0	21,3	18,0
Mulheres	3,8	4,5	7,6
Geral	6,8	9,1	10,4
<u>Por região</u>			
Centro-Oeste	7,5	14,2	6,5
Nordeste	10,9	6,1	11,4
Sudeste	2,6	0,6	2,8
Sul	6,0	7,9	16,6
Geral	6,8	9,1	10,4

*Indicador calculado de acordo com a metodologia OHSAS 18001: dias perdidos a cada 200 mil horas-homem trabalhadas.

Taxa de absenteísmo entre colaboradores*	2017	2016	2015
<u>Por gênero</u>			
Homens	0,6%	0,6%	1,0%
Mulheres	2,1%	2,6%	3,8%
Geral	2,7%	3,3%	4,8%
<u>Por região</u>			
Centro-Oeste	1,4%	1,9%	2,2%
Nordeste	0,3%	0,3%	0,7%
Sudeste	0,2%	0,2%	0,3%
Sul	0,7%	0,9%	1,6%
Geral	2,7%	3,3%	4,8%

*Indicador calculado pelo total de horas de faltas, abonadas e de atestados, sobre o total de horas-homem disponíveis.

413-1 | As iniciativas da FHH abrangem 100% das regiões de influência de nossas operações industriais e administrativas. A atuação via Fundação nos territórios em que se localizam nossas lojas próprias, e até as de franqueados, vem avançando conforme o amadurecimento das iniciativas do eixo Conexão Varejo. Além dos programas desenvolvidos pela Fundação, promovemos o diálogo e o engajamento local por meio do nosso programa de voluntariado, chamado de A.GENTE QUE FAZ, em 11 das 12 unidades da Cia. Hering ativas em 2017 (91,7%).

419-1 | Ao longo de 2017, recebemos dois autos de infração no Centro de Distribuição de Anápolis (GO) relacionados ao auxílio-creche, horas extras, feriados e intrajornadas, que totalizaram R\$ 35.960. Além disso, uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho de Goiás contra a Cia. Hering, relacionada ao cumprimento da cota de aprendizes, foi julgada em definitivo, implicando o pagamento de R\$ 180 mil a título de indenização por dano moral coletivo.

SUMÁRIO DE CONTEÚDO DA GRI

GRI Standard	Indicador	Página/Observações	Omissões
GRI 101 Fundamentos 2016			
Indicadores gerais			
Perfil organizacional			
	102-1 Nome da organização	4	-
	102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços	8 e 9	-
	102-3 Localização da sede	8	-
	102-4 Localização das operações	8	-
	102-5 Natureza e propriedade jurídica	24	-
	102-6 Mercados atendidos	8 e 9	-
	102-7 Porte da organização	9	-
	102-8 Informações sobre empregados e outros trabalhadores	61 e 96	-
	102-9 Cadeia de suprimentos	68 e 69	-
	102-10 Mudanças significativas na organização e/ou sua cadeia de suprimentos	28	-
	102-11 Abordagem ou princípio da precaução	88 e 91	-
	102-12 Iniciativas externas	97	-
	102-13 Participação em associações	97	-
Estratégia			
	102-14 Declaração do mais alto executivo	4 e 5	-
	102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades	31	-
Ética e integridade			
	102-16 Valores, princípios, padrões e normas de conduta	30	-
	102-17 Mecanismos para orientações e queixas relacionadas a condutas éticas	30	-
Governança			
	102-18 Estrutura de governança	28	-
	102-22 Composição do mais alto órgão de governança e de seus comitês	28	-
	102-24 Processo de nomeação e seleção para o mais alto órgão de governança	28	-
	102-32 Papel do mais alto órgão de governança no relato de sustentabilidade	7	-
	102-33 Comunicação de preocupações críticas	28	-
Engajamento de stakeholders			
	102-40 Lista dos grupos de stakeholders	6	-
	102-41 Acordos de negociação coletiva	97	-
	102-42 Processo de identificação e seleção de stakeholders	21	-
	102-43 Abordagem para o engajamento de stakeholders	21	-
	102-44 Principais tópicos e preocupações levantados pelos stakeholders	22 e 23	-
Práticas de relato			
	102-45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas	7	-
	102-46 Processo de definição do conteúdo do relatório e limites dos temas materiais	21	-
	102-47 Lista de tópicos materiais	22 e 23	-
	102-48 Reapresentação de informações	7	-
	102-49 Mudanças no processo de relato	21	-

	102-50 Período relatado	7	-
	102-51 Data de publicação do relatório mais recente	6	-
	102-52 Ciclo de relato	6	-
	102-53 Ponto de contato para questões relacionadas ao relatório	7	-
	102-54 Declarações de reporte em acordo com o GRI Standards	97	-
	102-55 Sumário de conteúdo da GRI	100, 101 e 102	-
	102-56 Asseguração externa	7	-
Tema material Empreendedorismo e geração de riqueza	Indicador	Página/Observações	Omissões
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1 Explicação do tema material e seus limites	22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31	-
	103-2 Forma de gestão e seus componentes	24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31	-
	103-3 Avaliação da forma de gestão	24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31	-
GRI 201 Desempenho econômico 2016	201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído	27	-
GRI 205 Anticorrupção 2016	205-1 Operações submetidas a análises de risco de corrupção	30	-
Tema material Gestão e impactos ambientais	Indicador	Página/Observações	Omissões
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1 Explicação do tema material e seus limites	23, 88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94	-
	103-2 Forma de gestão e seus componentes	88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94	-
	103-3 Avaliação da forma de gestão	88, 89, 90, 91, 92, 93 e 94	-
GRI 303 Água 2016	303-1 Captação de água por fonte	90 e 91	-
	303-2 Fontes de água afetadas significativamente pela captação da água	91	-
	303-3 Água reutilizada e/ou reciclada	91	-
GRI 306 Efluentes e resíduos 2016	306-1 Descarga de efluentes por qualidade e método de destinação	91	-
	306-2 Resíduos por tipo e método de destinação	92 e 93	-
GRI 307 Conformidade ambiental 2016	307-1 Não conformidade com leis e regulamentos ambientais	88	-
Tema material Relação com o consumidor	Indicador	Página/Observações	Omissões
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1 Explicação do tema material e seus limites	22, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53	-
	103-2 Forma de gestão e seus componentes	32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53	-
	103-3 Avaliação da forma de gestão	32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53	-
GRI 416 Saúde e segurança do cliente 2016	416-1 Avaliação de produtos e serviços em relação a impactos em saúde e segurança	34 e 35	-
GRI 419 Conformidade socioeconômica 2016	419-1 Não conformidade com leis e regulamentos socioeconômicos	99	-
Tema material Atração e desenvolvimento de pessoas	Indicador	Página/Observações	Omissões
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1 Explicação do tema material e seus limites	22, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65	-
	103-2 Forma de gestão e seus componentes	54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65	-
	103-3 Avaliação da forma de gestão	54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65	-

GRI 403 Saúde e segurança no trabalho 2016	403-1 Representação dos trabalhadores em comitês formais e compartilhados (empregador-empregado) de saúde e segurança	65	-
	403-2 Tipos de lesões e taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos e absenteísmo; e número de fatalidades	65 e 98	A taxa de frequência de acidentes de terceiros não está disponível no sistema de controle da companhia, pois depende da disponibilização de informações por parte das empresas contratadas. A Cia. Hering acompanha pontualmente qualquer acidente que venha a ocorrer em nossas dependências, porém sem monitoramento formalizado.
GRI 404 Treinamento e educação 2016	404-1 Média anual de horas de treinamento por empregado	57	-
	404-3 Percentual de empregados com avaliações regulares de desempenho e carreira	59	-
Tema material Desenvolvimento da rede	Indicador	Página/ Observações	Omissões
GRI 103 Forma de gestão 2016	103-1 Explicação do tema material e seus limites	23, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87	-
	103-2 Forma de gestão e seus componentes	66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87	-
	103-3 Avaliação da forma de gestão	66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87	-
GRI 203 Impactos econômicos indiretos 2016	203-2 Impactos econômicos indiretos significativos	76 e 78	-
GRI 204 Práticas de compra 2016	204-1 Proporção de gastos com fornecedores locais	70 e 98	-
GRI 308 Avaliação ambiental de fornecedores 2016	308-1 Novos fornecedores cujo processo de seleção incluiu critérios ambientais	75	-
	308-2 Impactos ambientais negativos na cadeia de suprimentos e medidas tomadas em resposta	97	-
GRI 408 Trabalho infantil 2016	408-1 Operações e fornecedores em que há risco significativo de ocorrência de trabalho infantil	76	-
GRI 409 Trabalho forçado ou análogo ao escravo 2016	409-1 Operações e fornecedores em que há risco significativo de ocorrência de trabalho forçado ou análogo ao escravo	76	-
GRI 413 Comunidades locais 2016	413-1 Operações com engajamento formal da comunidade, avaliação de impactos e/ou programas de desenvolvimento	99	-
GRI 414 Avaliação social de fornecedores 2016	414-1 Novos fornecedores cujo processo de seleção incluiu critérios sociais	75	-
	414-2 Impactos sociais negativos na cadeia de suprimentos e medidas tomadas em resposta	74, 77 e 97	-

Créditos

Coordenação

Dir. Gestão de Pessoas – Equipe
Responsabilidade Corporativa

**Consultoria GRI
e editorial**
usina82

Projeto gráfico e diagramação
Johnny Cipriani

Fotografia

Acervo Cia. Hering
Acervo Fundação Hermann Hering

Aqui, a gente veste a vida!

**RELATÓ
RIO**
ANUAL
2017

Cia.Hering
Aqui, a gente veste a vida!